

Van Bölgesinde Sifiliz Reaginik Antikor Seropozitifliğinin Araştırılması

Hamza Bozkurt*, İ. Hakkı Çiftçi**, Hüseyin Güdücüoğlu*, Hanifi Körkoca*, Necmettin Akdeniz***, Kumru Aygül*, Mustafa Berktaş*

Özet:

Sifilizin etkeni olan *Treponema pallidum*, organizmada infeksiyon yaptıktan sonra reaginik antikor olarak adlandırılan nonspesifik antikorların oluşmasına sebep olmaktadır. Çalışmamızda *T. pallidum*'a karşı oluşan nonspesifik antikorların varlığını araştırmak ve dolayısıyla sifilizin Van ve yöresinde seroprevalansının tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla 226 (%49)'sı kadın, 234 (%51)'ü erkek olmak üzere toplam 460 kişiden, Van'daki son Genel Nüfus Sayımı'nda yerleşim yerlerinin nüfusa oranı dikkate alınarak Van merkezden 185 (% 40), Bahçesaray'dan 9 (% 1.95), Başkale'den 30 (% 6.52), Çaldıran'dan 32 (%6.95), Çatak'tan 12 (%2.61), Edremit'ten 11 (%2.39), Erciş'ten 77 (%16.73), Gevaş'tan 14 (% 3.04), Gürpınar'dan 19 (%4.13), Muradiye'den 29 (%6.3), Özalp'tan 31 (%7), Saray'dan 11 (%2.39) serum örneği toplanarak, toplanan serum örnekleri çalışma yapılıncaya kadar -20°C'de saklanmış, çalışmada RPR-nosticon® II, Biomérieux- France kitleri kullanılmıştır.

Bu çalışmanın sonucunda Van ve yöresinden *T. pallidum*'a karşı oluşan ve nonspesifik antikor olan reaginik antikor veya VDRL pozitifliği % 0 olarak saptanmıştır. Daha kapsamlı çalışmalar yapılması uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler: *Treponema pallidum*, sifiliz, VDRL, Van

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında önemli bir yer tutan sifilizin etkeni *Treponema pallidum* olup, hastalık her sistemi tutabilen kronik, yangısal, dejeneratif bir infeksiyondur. Hastalık halk arasında frengi olarak isimlendirilmektedir. Cinsel ilişki, mikroplu eşyaların kullanılması ve kan nakli, hastalığın bulaşma yolları arasındadır. Sifilizin klinik belirtilerinin çok karmaşık olması ve etkenin klasik yöntemlerle tanımının sınırlı olması nedeniyle tanıda genellikle serolojik yöntemlerden yararlanılmaktadır (1).

Makroskopik bir flokülasyon testi olan RPR, sifilizin serolojik tanısında kullanılan flokülasyon testleri arasında yer almaktadır (2,3). RPR testinde modifiye VDRL antijeni kullanılmaktadır. Bu antijen, test edilen serumun inaktivasyonunu önlemek amacıyla choline chloride, süspansiyonun stabilitesini kuvvetlendirmek için ethylenediaminetetraacetic acid, ayrıca reaksiyonun görünür hale gelmesi için charcoal partikülleri

çermektedir (3). Çalışmamızda *T. pallidum*'a karşı oluşan nonspesifik antikorların varlığını araştırmak ve dolayısıyla sifilizin Van ve yöresinde seroprevalansının tespiti amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada, 226 (%49)'sı kadın, 234 (%51)'ü erkek olmak üzere toplam 460 kişiden son genel nüfus sayımında Van'daki yerleşim yerlerinin Van'ın genel nüfusuna oranı dikkate alınarak Van merkezden 185 (%40), Bahçesaray'dan 9 (%1.95), Başkale'den 30 (%6.52), Çaldıran'dan 32 (%6.95), Çatak'tan 12 (%2.61), Edremit'ten 11 (%2.39), Erciş'ten 77 (%16.73), Gevaş'tan 14 (%3.04), Gürpınar'dan 19 (%4.13), Muradiye'den 29 (%6.3), Özalp'tan 31 (%7), Saray'dan 11 (%2.39) toplanan serum örnekleri materyal olarak kullanılmıştır.

Toplanan serum örnekleri çalışma yapılıncaya kadar -20°C'de saklanmıştır. Çalışma anında oda ısısına getirilen serum örnekleri ve test antijeninden (RPR-nosticon® II, Biomérieux) serbest birer damla test kartına damlatılarak ve spatül ile karıştırılarak 100 RPR'e ayarlanan rotatorla sekiz dakika süreyle iyice karışması sağlandı. Bu süre sonunda siyah agregatların oluşup oluşmadığı gözlemlendi.

Bulgular

RPR yönteminin kullanıldığı bu çalışmada Van ve yöresinden toplanan toplam 460 kan örneğinde *T. pallidum* reaginik antikor varlığı tespit edilememiştir.

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yürütülmüştür.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.

**Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon.

***Necmettin Akdeniz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Van.

Yazışma Adresi: Yard. Doç. Dr. Hamza BOZKURT

YYÜ Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 65300 Van

Tartışma

Sifiliz genellikle cinsel yolla bulaşan, bununla birlikte çok yakın ilişki, aynı anda kullanılan bardak, çatal, kaşık ile de bulaşabilen bir hastalıktır. Geçmişte çok yaygın olan sifiliz, penisilin keşfi ve tedavide kullanılmasından sonra dünyada hızla azalmıştır. Ancak son yıllarda yeniden artışlar görülmektedir. Bu durumda; insanların eskiye göre daha sık yer değiştirmeleri, evlilik dışı cinsel ilişkilerin giderek çoğalmasının neden olduğu bildirilmektedir (1).

Turan ve ark. (4), 5.362 gebe kadından toplanan kan örneklerinde sifiliz taraması yapmışlar ve pozitiflik tespit edememişlerdir. Orak ve ark. (5), çeşitli risk gruplarına ait 13-18 yaş grubuna ait insanlardan toplanan toplam 648 kan örneğinden 13 (%2)'ünden RPR pozitifliği tespit etmişlerdir. Orak ve ark. (6), 66 hayat kadınında TPH yöntemi ile yaptıkları çalışmada 6 (%9.1) kişide pozitiflik tespit etmişlerdir. Poyraz ve ark. (1), 50 genelev kadını, 50 düşük yapan kadın ve 50 kontrol grubu kadında VDRL negatif bulmuşlar, ancak TPHA yöntemi ile genelev kadınlarında %22 oranında pozitiflik tespit etmişlerdir. Patiroğlu ve Kumandaş (7), 30.155 kan vericisinde VDRL yöntemi ile 15 (%0.05) kişide pozitiflik tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Yılmaz ve ark. (8), kan donörü popülasyonunda yaptıkları çalışmalarında RPR testi sonucunda 4721 kişinin 56 (%0.012)'sında pozitiflik tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Öztürk ve Delialioğlu (9), kan donörlerinde yaptıkları çalışmalarında 1505 kan örneğinde RPR pozitifliği tespit edemediklerini bildirmişlerdir. Aydın ve ark. (10), kan donörlerinde yaptıkları çalışmalarında RPR yöntemi ile 33.766 kan örneğini incelemişler ve 161 (%0.47) kişide pozitiflik tespiti etmişlerdir. Mollah ve ark. (11), 100 profesyonel kan donöründe RPR yöntemi ile 1 (%1) kişide pozitiflik tespit etmişlerdir.

Bu çalışmalar ışığında ülkemizde kan donörlerinde sifilizin varlığı %0.05-%0.47 arasında olduğu bildirilmiş (7,8,10), yurt dışında ise yapılan bir çalışmada (11) bu oran %1 oranında tespit edilmiştir. Yine ülkemizde yapılan aynı yönde bir çalışmada (9) pozitiflik tespit edilememiştir. Ayrıca ülkemizde risk gruplarında pozitiflik oranı %2-9.1 arasında tespit edilmiştir (5,6). Bununla birlikte yine risk gruplarında yapılan bir çalışmada VDRL yöntemi ile pozitiflik tespit edilememişken, TPHA testi ile genelev kadınlarında %22 oranında pozitiflik tespit edildiği bildirilmiştir (1).

Çalışmamız pozitiflik tespit edilememesi yönüyle bazı çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu bulunmakla birlikte, çalışmamızda kullanılan örnek sayısı, ülkemizde daha önce yapılan çalışmalarda kullanılan örnek sayılarına kıyasla daha az olmasına karşın Van ve çevresinden örnekleme yöntemiyle alınan kan

örnekleri üzerinde çalışılmış olması nedeniyle değerlidir.

Ayrıca bu yönde yapılan bir çalışma TPHA testi gibi testlerle desteklenmelidir, nitekim Poyraz ve ark. (1)'nin çalışmaları bu ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu nedenlerle bölgemizde bu konuya yönelik; örneklerin daha çok sayıda olduğu ve diğer laboratuvar testleriyle desteklenen çalışmalara gerek duyulmaktadır.

Bölgemizde çeşitli yerleşim yerlerinden randomize yöntem kullanılarak toplanan kan örneklerinde RPR yöntemi ile sifiliz etkenine ait antikor varlığının tespiti ile ilgili herhangi bir bilgiye araştırdığımız kaynaklarda rastlayamadık. Sifilizin toplumumuzda tamamen elimine edilmesi amacıyla aktif bir serolojik çalışmanın gerekliliği bildirilmektedir (12).

Çalışmamızda saptadığımız oran bölgemizde sifiliz reagenik antikor seropozitifliğini yansıtmakla birlikte, daha spesifik testlerle ve daha geniş popülasyonda çalışılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

The investigation of Seropositivity of Syphilis Reagenic Antibody in Van Region

Abstract:

Treponema pallidum, the cause of syphilis, makes antibody called reaginic antibody after infection. The purpose of our study was to determine the nonspecific antibody against T. pallidum and its seroprevalance in Van regions.

For our study 460 sera were collected. Two hundred and twenty six of them were from women, 234 of them were from men. One hundred and eighty five (40%) of them were collected from the centre of Van, 9 (1.95%) from Bahçesaray, 30 (6.52%) from Başkale, 32 (6.95%) from Çaldıran, 12 (2.61%) from Çatak, 11(2.39%) from Edremit, 77(16.73%) from Erciş, 14(3.04%) from Gevaş, 19(4.13%) from Gürpınar, 29 (6.3%) from Muradiye, 31(7%) from Özalp and 11(2.39%) from Saray. The numbers of the sera were collected according to the ratio of the area of the counties to the last general population census. The collected sera were stored at -20°C. RPR-nosticon® II, Biomerieux-France kits were used for this study. As a result, the seroprevalance of nonspecific antibody or VDRL positivity were found 0%. More detailed future investigations should be made in this region.

Key words: *Treponema pallidum, syphilis, VDRL, Van*

Kaynaklar

1. Poyraz Ö, Bakıcı MZ, Yalçın AZ, Bakır M: Genelev kadınlarında ve düşük yapan kadınlarda sifiliz antikorlarının araştırılması. *İnfeksiyon Derg*; 8: 139-141, 1994.
2. Baysal B: Treponemalar "Ustaçelebi Ş (ed). In: Temel ve Klinik Mikrobiyoloji", Chapter: 31, p: 681-691, Güneş Kitabevi, Ankara, 1999.

3. Wicher K, Horowitz HW, Wicher V: Laboratory methods of diagnosis of syphilis for the beginning of the third millenium., *Microb Infect*; 1: 1035-1049, 1999.
4. Turan Ö, Kuru Ü, Ağaçfidan A, Nurluoğlu M, Ceylan Y, Alver A, Özarmağan : Gebe kadınlarda sifiliz taraması: Türkiye’de gebelerde sifiliz tarama çalışmaları gerekli midir?., *İnfeksiyon Derg*; 7: 297-301, 1993.
5. Orak S, Yücel A, Erol G, Felek S, Kökçam İ: Elazığ’daki risk gruplarında sifiliz antikorları prevalansı. *İnfeksiyon Derg*; 6: 41-43, 1992.
6. Orak S, Dalkılıç AE, Özbal Y: Elazığ’daki hayat kadınlarının HIV, HBsAg ve sifiliz yönünden serolojik incelenmesi. *Mikrobiyol Bült*; 25: 51-56, 1991.
7. Patroğlu T, Kumandaş S: Kan vericilerde anti-HIV, sifiliz ve HBsAg taraması, *İnfeksiyon Derg*; 5: 155-156, 1991.
8. Yılmaz E, Baltalı H, Erdoğan E: Ocak 1990-Ekim 1994 döneminde CTF kan merkezinde saptanan HIV ve sifiliz enfeksiyonlarının görülme sıklığı, *Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hast Tıp Derg*; 20: 67, 1995.
9. Öztürk C, Delialioğlu N: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi donörlerinin HbsAg, anti-HIV ve RPR sonuçları., *Genel Tıp Derg*; 11: 29-31, 2001.
10. Aydın F, Çubukçu K, Yetişkul S, Yazıcı Y, Kaklıkkaya N: Trabzon Farabi Hastanesi kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve sifiliz reaginik antikor seropozitifliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi, *Mikrobiyol Bült*; 36: 85-90, 2002.
11. Mollah AH, Siddiqui MA, Anwar KS, Rabbi FJ, Tahera Y, Hassan MS, Nahar N: Seroprevalence of common transfusion-transmitted infections among blood donors in Bangladesh, *Public Healt*; 118: 299-302, 2004.
12. Antal GM, Lukehart SA, Meheus AZ: The endemic treponematoses, *Microb Infect*; 4: 83-94, 2002.

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Selda Hızal*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Özet:

Hastane enfeksiyonlarının önemli bir etkeni olan *S. aureus* suşlarının kaynaklarından birisi de hastane personeli. Metisiline dirençli *S. aureus* (MRSA) kökenlerinin giderek artması tedavisi zor enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bu çalışmada hastane personeli ile hasta ziyaretçileri arasında burunda *S. aureus* taşıyıcılık oranı bakımından fark olup olmadığının ve taşıyıcılığa etkili olası faktörlerle ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli 219 sağlık personelinin 34'ünde (%15) nazal *S. aureus* taşıyıcılığı saptanırken (29 MSSA (Metisilin sensitif *S. Aureus*), 5 MRSA); bu oran 100 hasta yakınının 10'unda (%10) (5 MSSA, 5 MRSA) tespit edildi. Hastane personelinde *S. aureus* taşıyıcılığı hasta yakınlarına göre anlamlı oranda yüksek bulundu ($p=0.044$). Taşıyıcılığı etkileyen risk faktörleri (halen damar içi antibiyotik kullanımı, son 6 ayda hastanede yatış, son 6 ayda cerrahi operasyon geçirme ve kronik hastalık öyküsü) ile taşıyıcılık arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı ($p>0.05$). Erkeklerde *S. aureus* (MSSA açısından) taşıma sıklığı karşı cinse göre anlamlı olarak yüksek saptandı ($p=0.028$). Taşıyıcılık oranı yüksek saptanan hastane personeli bu fırsatçı patojen bakterilerin bulaşmasında rol oynayabileceğinden; nozokomial enfeksiyonların önemli bir etkeni olan *S. aureus* taşıyıcılığını önleyebilmek amacıyla hastane personelinin periyodik olarak izlenmesi ve gerekirse tedavisinin yapılması düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: MRSA, stafilokok taşıyıcılığı, hastane enfeksiyonu.

İnsan deri ve mukozaları başta olmak üzere birçok vücut bölgesinde normal flora üyesi olarak bulunabilen Staphylococcus aureus (SA) günümüzde hastane ve toplum kaynaklı enfeksiyonların en sık etkenlerinden biridir. Hastane ortamında ve doğal çevrede de bulunabilen bakteriler fırsatçı patojen olarak çeşitli enfeksiyonlara yol açabilirler (1). SA taşıyıcılığının özellikle hastane kaynaklı enfeksiyonların patogenezi ve epidemiyolojisinde anahtar rol oynadığı bilinmektedir. Aynı zamanda hastane personelindeki taşıyıcılığın da esas olarak hasta bakımı sırasında elde edildiği bildirilmektedir (2). SA vücudun çeşitli bölgelerinde bulunabilmekle birlikte ekolojik yerleşim yeri burnun ön bölgesidir (3). İnsanların yaklaşık %20'sinde persistant taşıyıcılık, %60'ında intermittant taşıyıcılık olabilirken, %20 sinde hiçbir zaman SA taşıyıcılığı olmayabilir (1). Sağlıklı erişkinlerde nazal SA

taşıyıcılık oranı %10-20 iken, hastane personelinde bu oran %20.3-43.6'e kadar çıkmaktadır (2, 4, 5). SA taşıyıcılığı prevalansı damar içi ilaç kullanımı, Diabetes Mellitus ve hemodialize girme gibi birçok faktörden etkilenir (1). Hastanedeki ciddi stafilokok enfeksiyonları için en yüksek riske sahip olan bölümler ise yenidoğan servisleri, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler ve kanser kemoterapi birimleridir. Bu çalışmada hasta ile yakın temasta olan hastane personeli ile refakatçilerin burun sürüntülerinden *S. aureus* taşıyıcılık oranları araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan ve hastayla direkt teması olan 219 sağlık personeli çalışma grubunu oluşturdu. Kontrol grubuna ise hastasının yanında refakatçi olarak kalan hasta yakınlarından 100 kişi alındı.

Çalışmaya alınacak kişiler öncelikle yapılacak çalışma konusunda bilgilendirildi. Burun sürüntü örnekleri her iki burun deliklerinin 1-2 cm içerisinden steril serum fizyolojikle ıslatılmış tahta eküvyonlar kullanılarak alındı. Alınan örneklerden % 5'lik koyun kanlı agara azaltma yöntemi ile taze ekim yapıldı; 37 °C'lik etüvde 24 saat bekletilen besiyerlerinde 10 koloniden fazla üreme olanlar anlamlı olarak kabul edildi, daha az sayıda koloni üreyen örnekler değerlendirilmeye alınmadı. Üreyen

Bu çalışma 21-24 Eylül 2004 tarihleri arasında Samsun'da yapılan 48. Millî Pediatri Kongresinde poster olarak sunulmuştur.

* Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Doç. Dr, Kırıkkale

** Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr, Kırıkkale

*** Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Yrd. Doç. Dr, Kırıkkale

**** Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Arş. Gör. Dr, Kırıkkale

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Selda HIZEL

Konrad Adenour cad. 48/9 Yıldız/ Çankaya Ankara

Tablo I: Hastane personeli ve hasta yakınlarında *S. aureus* taşıyıcılığı

Grup	MRSA üreyen		MSSA üreyen		Üreme olmayan		Toplam	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Hasta yakını	5	5	5	5	90	90	100	100
Hastane personeli	5	2	29	13	185	84	219	100
Toplam	10		34		275		319	100

Tablo II: Predispozan faktörler ile nazal *S. aureus* taşıyıcılığının birlikteliği

		MRSA		MSSA		UREME YOK		TOPLAM	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Ab kullanımı	Kullanıyor	1	6	1	6	16	88	18	100
	Kullanmıyor	9	3	33	11	259	86	301	100
Son 6 ayda hospitalizasyon	Var	1	4	1	4	27	92	29	100
	Yok	9	3	33	12	248	85	290	100
Cerrahi operasyon	Geçirmiş	-	-	2	9	21	91	23	100
	Geçirmemiş	10	3	32	12	254	85	296	100
Cinsiyet	Erkek	5	3	23	15	131	82	159	100
	Kadın	5	3	11	7	144	90	160	100

örneklerden, koloni yapısı incelendikten sonra Gram boyama yapılarak Gram pozitif kok morfolojisinde olanlar çalışmaya alınarak ek olarak katalaz ve tüpte koagülaz testleri uygulandı. Katalaz ve koagülaz testleri pozitif olanlar *S. aureus* olarak değerlendirildi

Stafilokok suşlarında NCCLS (National Committed to Clinical Laboratory Standards) kriterleri

doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle duyarlılıklar araştırıldı. Metisilin direncini belirlemek için 1µg oksasilin içeren diskler kullanıldı ve 24 saatlik inkübasyondan sonra inhibisyon zon çapları ölçüldü. İnhibisyon zon çapı 13 mm'den büyük olanlar duyarlı, 13 mm'den küçük olanlar (orta derece duyarlı olanlar dahil) dirençli olarak kabul edildi (6).

Tablo III: Nazal *S. aureus* taşıyıcılığı ile ilgili yapılmış çalışmalar

Araştırmacı	Zaman	Çalışma grubu	Stafilokok Taşıyıcılık Oranı (%)	Taşıyıcılar içerisinde MRSA oranı (%)	Taşıyıcılar içerisinde MSSA oranı (%)
Yorgancıgil ve ark. ⁽⁴⁾	1999	Hastane personeli	20.3	30.5	69.5
Bal ve ark. ⁽⁵⁾	1997	Cerrahi yoğun bakım ünitesi	43.6	56.3	43.7
Kadanali ve ark. ⁽⁷⁾	2002	Hemodializ hastaları	27	9	91
Kiriş ve ark. ⁽⁹⁾	1996	Sağlık personeli	38	21	79
Mert ve ark. ⁽¹⁰⁾	1996	Sağlık personeli	33	9	91
Dündar ve ark. ⁽¹¹⁾	1994	Hasta ve hastane personeli	33.1	8	92
Kaleli ve ark. ⁽¹²⁾	1997	Hastane personeli	29.2	9	91
Er ve ark. ⁽¹³⁾	1995	Hastane personeli	21	-	-

İstatistiki analizlerde ki-kare testi kullanıldı, $p < 0.05$ anlamlılık sınırı olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmada (219 sağlık personeli, 100 hasta yakını) toplam 319 kişiden burun örneği alındı. Burun örnekleri alınan kişilerin 159'u (%49.8) erkek, 160'ı (%50.2) kadındı. Bu örneklerden 44'ünde (% 13,7) SA üremesi saptandı, Üremesi olan sağlık personelinin 5'inde (%14) MRSA, 29'unda MSSA ürerken, üreme saptanan hasta yakınlarının 5'inde MRSA, 5'inde ise MSSA izole edildi (Tablo I). Hastane personelinde SA taşıyıcılığı hasta yakınlarına göre anlamlı oranda yüksek bulundu ($p=0.044$). Taşıyıcılığa predispozan risk faktörlerinden son 6 ayda hospitalizasyon, intravenöz antibiyotik kullanımı, cerrahi operasyon öyküsü ve kronik hastalık ile arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı ($p>0.05$). Erkek cinsiyette MSSA taşıma sıklığı karşı cinse göre anlamlı olarak farklılık gösterirken ($p=0.006$), bu farklılık MRSA taşıyıcılığı için gösterilemedi ($p=0.455$) (Tablo II). Yaş grupları ile gerek MRSA gerekse MSSA taşıyıcılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı ($p=0.715$). Eşleri sağlık personeli olanlarla olmayanların SA taşıyıcılığı arasında da istatistiksel fark saptanmadı ($p= 0.118$). Antibiyotik kullanmanın ($p=0.808$) ve çalışmamızda son 6 ay içerisinde hastanede yatış öyküsünün SA taşıyıcılığına etkili olmadığı görüldü ($p=0.170$). Aynı şekilde son 6 ay içinde cerrahi müdahale geçirenler ile geçirmeyenler arasında SA taşıyıcılığı açısından da istatistiksel fark gözlenmedi ($p=0.644$) (Tablo II).

Tartışma

Stafilokoklar nozokomiyal enfeksiyon etkenleri arasında ön sıralarda yer almakta ve bazı suşları nozokomiyal epidemilere neden olmaktadır (1). Enfeksiyona neden olan stafilokokların kaynağı kişinin kendisi de olabilmektedir. Nazal *S.aureus* taşıyıcılık prevalansı çalışılan popülasyona göre değişkenlik göstermekte olup, birçok faktör taşıyıcılığı etkilemektedir. Toplumda sağlıklı erişkinlerde nazal *S. aureus* taşıyıcılık oranı %10-20 iken hastane personelinde bu oran %20.3-43.6'ya kadar çıkabilmektedir (1, 7, 8). Bizim çalışmamızda da daha önce yapılan çalışmaların (Tablo III) verileri ile uyumlu olarak hastane personelinde, hasta yakınlarına göre *S. aureus* taşıyıcılığı anlamlı olarak yüksek bulundu ($p=0.044$). Hastane personelinde taşıyıcılık oranının yüksek oluşunun, nazal stafilokok taşıyıcılığının hasta bakımı süresince elde edilmesine bağlı olduğu düşünüldü. Hastanemizde burunda MRSA taşıyıcılık oranının (%16) diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında çok düşük saptanmasının nedenleri olarak, hastanenin yeni kurulmuş (3 yıl önce) olması, az sayıda sağlık personeli olması ve asepsi ve antiseptisyeye özenin fazla olması düşünülebilir. İntravenöz antibiyotik kullanımı, sağlık çalışanı olmak, hastanede yatıyor olmak, diyaliz tedavisi almak, stafilokokların neden olduğu deri hastalıkları olması, immün yetmezliğe yol açan AIDS hastalığı gibi durumlarda bu oran artmaktadır (1, 14). Ancak Kadanali ve arkadaşlarının Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi hemodiyaliz ünitesinde yapmış oldukları çalışmada farklı olarak

hemodiyaliz hastaları ile sağlıklı insanlar arasında *S. aureus* nazal taşıyıcılığı arasında (gerek MRSA gerekse MSSA taşıyıcılığı açısından) anlamlı bir fark saptanmamıştır (7). Bu çalışmamızda araştırılan sağlık çalışanı olma dışındaki predispozan faktörlerle (son 6 ayda hospitalizasyon, intravenöz antibiyotik kullanımı, cerrahi operasyon öyküsü, kronik hastalık) taşıyıcılık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı ($p>0.05$). Shopsisin ve arkadaşlarının da ifade ettiği gibi çalışmamızda da sadece erkek cinsiyet ile *S.aureus* burun taşıyıcılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı olarak bir birliklilik saptanmıştır (Tablo II) (8). Bu sonuç taşıyıcılık oranı fazla olan hastane personeli grubunda sayıca erkekler fazla iken, hasta yakınlarının daha ziyade kadınlardan oluşmasına bağlı olduğu düşünülmüştür. Toplumda SA burun taşıyıcılığının eradikasyonuna gerek yoktur. MRSA taşıyıcılarına tedavi verilmesinin başlıca 2 amacı vardır: herhangi bir sağlık kuruluşunda gelişen MRSA epidemisini kontrol altına almak, tekrarlayan MRSA enfeksiyonu gelişen taşıyıcılarda enfeksiyon gelişimini önlemektir (1). Tedavi seçeneklerinin kısıtlı olması ve direnç gelişimi nedeniyle tedavi edilmesi gereken MRSA taşıyıcılığının belirlenmesi büyük önem taşır. Mupirosin klinik *S.aureus* (MRSA, MSSA) izolatları üzerinde yüksek in vitro aktiviteye sahip olduğu gösterilen topikal bir antibiyotiktir. Beş gün süre ile günde 2 kez mupirosin nazal uygulaması sonucunda eliminasyon oranı % 91 olarak saptanmıştır (15).

Sonuç olarak; Nozokomiyal enfeksiyon etkenlerinin antibiyotiklere direnç gösterebilmesi, artan tedavi maliyetleri ve mortalite oranları gibi birçok yönlerden önem kazandığı günümüzde, özellikle hastane personelinin bu fırsatçı patojen bakterilerin bulaşmasında rol oynayabileceğinden; nozokomial enfeksiyonların önemli bir etkeni olan *S. aureus*'un yaptığı enfeksiyonların önlenmesi için personelde taşıyıcılık durumunun izlenmesi, gerekli eğitimin sağlanması ve sürveyans çalışmalarının devamlı yapılması enfeksiyonların ve epidemilerin önlenmesinde önemli bir adım olacaktır.

The Nasal Carriage Of Staphylococcus Aureus Among Kırıkkale University Hospital Staff And Patient Visitors

Abstract:

Health Staff is one of the sources of S. aureus strains which is an important cause of hospital infections. The expansion of methicillin resistant S. aureus (MRSA) roots cause the increase of infections which are difficult to treat. The aim of this study to investigate was the difference between hospital staff and patient visitors in terms of S.aureus carriage and the factors affecting carriage. While, nasal S.aureus carriage was diagnosed on 34 staff (15%) (29 MSSA, 5 MRSA) out of 219 working at Kırıkkale University School of Medicine

Hospital, this ratio was found to be 10 out of 100 patient relatives (10%) (5 MSSA, 5 MRSA). S. aureus carriage was found to be significantly higher among hospital staff than that on patient relatives ($p=0.044$). No significant correlation was found between risk factors (current intravenous antibiotic use, hospitalization within last 6 months, surgical operation within last 6 months and chronic illness history) and carriage rates ($p>0.05$). Carriage among males (in terms of MSSA) was found to be significantly higher than that of females ($p=0.028$). Since hospital staff with higher carriage ratio can play a significant role in spread of these bacteria, periodic inspection and treatment of hospital staff when it is needed can be planned to avoid S. Aureus carriage which is an important cause of nosocomial infections.

Key words: MRSA, staphylococcus carriage, hospital infection

Kaynaklar

1. Kluytmans J, Belkum A, Verburg H. Nasal Carriage of Staphylococcus aureus: Epidemiology, Underlying Mechanisms, and Associated Risks. J Clin Microbiol Reviews 1999; 10: 505-520
2. Cespedes C, Miller M, Quagliarello B. Differences between Staphylococcus aureus Isolates from Medical and Nonmedical Hospital personel. J Clin Microbiol 2002; 40: 2594-2597
3. Coello R, Jimenez J, Garcia M: prospective Study of Infection, Colonization and Carriage of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in an Outbreak Affecting 990 Patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis January 1994; 74-81
4. Yorgancıgil B, Demirci M. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Personelinde Staphylococcus Aureus Burun Taşıyıcılığı. Enfeksiyon Dergisi; 1999; 13 (2): 195-198
5. Bal Ç, Aydın MD, Anđ Ö. Tıp personelinde nazal stafillokok kolonizasyonu. Enfeksiyon Dergisi 1997; 11: 237-242
6. NCCLS. Methods for dilution Antimicrobial Susceptibility Test for Bacteria Test for Bacteria That Grow That Aerobically. Approved Standard M100-S7. Vilnova, PA: NCCLS, 1997.
7. Kadanalı A, Altoprak Ü, Pirimođlu S. Hemodializ hastalarında nazal staphylococcus aureus taşıyıcılığı ve suşların antibiyotik duyarlılığı. Ankem 2002; 16 (4): 470-473
8. Shopsisin B, Mathema B, Martinez J. Prevalance of Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphyococcus aureus in the Community. JID 2000; (July): 359-362
9. Kırış M, Berktaş M, Bozkurt H, ark. Sağlık personelinde nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı ve izole edilen suşların antibiyotik duyarlılığı. Ankem Derg 1996; 10: 135
10. Mert A, Köksal F, Ayar E. Cerrahpaşa kliniklerinde Staphylococcus aureus burun taşıyıcılık oranı ve antibiyotik duyarlılığı. Ankem Derg 1996; 10: 380-384
11. Dündar V, Akata F, Uzun C, ark. Trakya Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde burun

- taşıyıcılarından İzole edilen *Staphylococcus aureus* suşlarında oksasilin direnci. *Klinik Derg* 1994; 7: 159-162
12. Kaleli İ, Özen N, Yalçın AN, ark. Hastane personelinde burunda *Staphylococcus aureus* taşıyıcılığının saptanması. *Enfeksiyon Dergisi* 1997; 11: 243-245
 13. Er H, Anbarcı F, Coşkun A, Türker M. İzmir Atatürk Devlet Hastanesi'nde enfeksiyon kaynaklarının ve hastane personelinde taşıyıcılık oranlarının araştırılması. *Enfeksiyon Dergisi* 1995; 9: 383-385
 14. Kantarcıoğlu A, Yücel A. Hasta refakatçileri ve ziyaretçilerinden elde edilen koagülaz negatif stafilokoklarda metisiline direnç ve bunun slaym faktör üretimi ile ilişkisinin araştırılması; *Ankem Derg* 2002; 16 (1): 52-55
 15. Doebbell BN, Reagan DR, Pfaller MA: Long-term efficiency of intranasal mupirocin ointment: a prospective cohort study of *Staphylococcus aureus* carriage. *Arch Intern Med* 1994; 1504-1505

Klinik Örneklerden İzole Edilen *Proteus Vulgaris* Suşlarının Antimikrobiyal Ajanlara Duyarlılıkları

Hamza Bozkurt*, Hüseyin Güdücüoğlu*, M. Güzel Kurtoğlu**, Hanefi Körkoca*, İ. Hakkı Çiftçi***, Kumru Aygül*, Mustafa Berktaş*

Özet:

Bizim çalışmamızla Van bölgesinde çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Proteus vulgaris* suşlarının antimikrobiyal ajanlara duyarlılıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Suşların izolasyonunda klasik kültür yöntemleri uygulanmış, identifikasyon ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılığın ortaya konulmasında ise Sceptor Gram negatif ID paneller (Becton Dickinson-USA) kullanılmıştır. Çalışmada klinik örneklerden izole edilen toplam 78 *P. vulgaris* suşunun 68'i idrar, 4'ü kulak, 2'si yara, 2'si balgam, 1'i ampiyem ve 1'i umblikal örnekten izole edilmiştir. Bu suşlara karşı en etkili antimikrobiyal ajanların amikasin (%92), siprofloksasin (%92), imipenem (%92), gentamisin (%90), tobramisın (%90) ve norfloksasin (%85) olduğu belirlenmiş; nitrofrantoine %95, sefazoline %93, ampisiline %89 ve sefuroksime ise %86 oranlarında direnç geliştiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: *Proteus vulgaris*, antimikrobiyal duyarlılık testi, Van

Enterobacteriaceae familyasında yer alan *Proteus* bakterileri Gram negatif, 1-3x0.4-0.6 mikron boyutlarında, bazen daha uzun ya da kokobasil görünümünde, sporsuz ve kapsülsüz bakterilerdir. Toprakta, suda ve dışkıyla kontamine materyallerde bulunurlar (1).

Proteus vulgaris, *Proteus penneri*'ye çok benzer, fakat indol, salisin ve eskulin pozitifdir, ayrıca TSI'de hidrojen sülfür oluşturma özellikleriyle *Proteus penneri*'den ayrılırlar (2).

Proteus bakterilerince oluşturulan idrar yolu infeksiyonları uzun süreli ve persistan infeksiyonlardır ve böbrek taşı oluşumuna neden olabilirler (3). *Proteus*'ların neden olduğu üriner sistem infeksiyonları tedavisi güç bakteriyemiye neden olabilir. Böyle hastalarda ölüm oranı %15-88 arasında değişmekle birlikte, bu oran predispozan faktörlere bağlı olarak değişmektedir (4). Bu bakteriler ayrıca; yara infeksiyonları, menenjit, organ apseleri, özellikle yenidoğanlarda göbek kordonu infeksiyonları ve bu infeksiyonlardan kaynaklanan epidemiler halinde görülebilen sepsis ve menenjitlere neden olabilmektedirler (1).

Proteus bakterilerinin de dahil olduğu *Enterobacteriaceae* familyasında yer alan bakterilerde geniş spektrumlu β -laktamlar, florokinolonlar ve aminoglikozidler kapsayan çoğu antimikrobiyale direnç gelişimi önemli bir problemdir (5).

Bu çalışmayla bölgemizde izole edilen *Proteus vulgaris* suşlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının ortaya konulması ve izole edilen suşların klinik örneklerle göre dağılımının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada kullanılan suşların izolasyonu klasik kültür yöntemleri uygulanarak gerçekleştirilmiş, identifikasyon ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılığın ortaya konulması ise Sceptor Gram negative ID panellerde (Becton Dickinson-USA) yapılmıştır.

Tablo 1: *Proteus vulgaris* suşlarının klinik örneklere göre dağılımı

Materyal	n	%
İdrar	68	87,1
Kulak	4	5,1
Yara	2	2,6
Balgam	2	2,6
Ampiyem	1	1,3
Umblikal örnek	1	1,3
Toplam	78	100

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN

**Sağlık Bakanlığı, Yüksek İhtisas Hastanesi, VAN

***Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYON

Yazışma Adresi: Dr. Hamza BOZKURT

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ABD VAN

Tablo II: *Proteus vulgaris* suşlarının antimikrobiale ajanlara duyarlılıkları

Antimikrobiyal ajan	Test edilen sayı	Duyarlı sayı	% Oran
Siprofloksasin	70	65	92,9
Amikasin	64	69	92,7
Imipenem	36	33	91,7
Gentamisin	52	47	90,4
Tobramisin	31	28	90,3
Norfloksasin	41	35	85,4
Seftazidim	41	32	78,0
Sefotaksim	61	47	77,0
Sefoperazon	26	19	73,1
Seftriakson	62	45	72,6
Ampisilin-Sulbaktam	15	10	66,7
Piperasilin	22	14	63,6
Aztreonam	39	24	61,5
Tikarsilin-klavulanat	60	34	56,7
Tikarsilin	60	34	56,7
Amoksisilin-klavulanik asid	58	32	55,2
Trimetoprim-sulfametoksazol	54	29	53,7
Tetrasiklin	74	25	33,8
Trimetoprim	41	13	31,7
Sefuroksim	56	8	14,3
Ampisilin	46	5	10,9
Sefazolin	42	3	7,1
Nitrofurantoin	41	2	4,9

Bulgular

Çalışmada klinik örneklerden izole edilen toplam 78 *P. vulgaris* suşu incelenmiştir. Bu suşların 68'i idrar, 4'ü kulak, 2'si yara, 2'si balgam, 1'i ampiyem ve 1'i umbilikal örneklerden izole edilmiştir. İzole edilen *P. vulgaris* suşlarının klinik örneklere göre dağılımı Tablo 1'de, antimikrobiyal ajanlara duyarlılıkları ise Tablo 2'de sunulmuştur. Tablo 2'de görüldüğü gibi *P. vulgaris* suşlarına en etkili antimikrobiyal ajanların; siprofloksasin (%93), amikasin (%93), imipenem (%92), gentamisin (90), tobramisin (%90) ve norfloksasin (%85) olduğu belirlenmiş, bununla birlikte nitrofurantoin %95, sefazoline %93, ampisiline %89 ve sefuroksime ise %86 oranında direnç olduğu tespit edilmiştir.

Tartışma

Bakteriyel infeksiyonların tedavisinde antimikrobiyal duyarlılığın belirlenmesi, tedavi

açısından son derece önemlidir. Bunun yanısıra *Enterobacteriaceae* familyasında yer alan bakterilerde olduğu gibi antimikrobiyal ajanlara direnç gelişmesi önemli bir klinik problemidir. Çeşitli bölgelerden izole edilen *P. vulgaris* suşlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının ortaya konulması bu bakımdan önem arz etmektedir (5).

Gerek yurt dışında gerekse yurt içinde değişik araştırmacılar tarafından konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kolá ve ark. (6), *P. vulgaris* suşlarında seftazidimin kullanımına bağlı olarak zaman içerisinde direnç gelişiminin gözlemlendiğini bildirmişlerdir.

Nayır (7), çocuklarda yaptığı bir çalışmada, hastaları üç gruba ayırarak altı aylık periyotlarda bu hastalara ait idrar kültürlerini incelemiş ve birinci grupta ilk çalışmada %5,7 oranında *P. vulgaris* izole ettiğini, aynı grupta ikinci çalışmada %4 oranında *P. vulgaris* izole ettiğini bildirmiştir. Ayrıca *Proteus* bakterilerinin yoğun bakım ünitelerinden izole

edildiği bildirilmiştir (8,9). Na'was ve ark. (10), çoğunlukla püvy materyallerinden ve idrar numunelerinden izole ettikleri *Proteus* suşlarının seftazidim ve aminoglikozidlere önemli ölçüde duyarlı olduklarını bildirmişlerdir.

Erdemoğlu ve ark. (11), *P. mirabilis* ve *P. vulgaris* suşlarının da arasında bulunduğu *Proteus* suşlarına en etkili antibiyotiklerin norfloksasin, seftazidim ve gentamisin olduğunu, ayrıca amoksisiline %67 oranında direnç belirlediklerini bildirirken, aynı araştırmacılar başka bir çalışmada (12), *Proteus* suşlarının siprofloksasine %11 oranında dirençli, %89 oranında duyarlı olduklarını bildirmişlerdir. Kaygusuz ve ark. (13), *P. mirabilis* ve *P. vulgaris* suşlarının da aralarında bulunduğu *Proteus* suşlarına en etkili antibiyotiklerin imipenem, siprofloksasin, ofloksasin, sefepim, tobramisin, gentamisin, sefotaksim, seftazidim, sefuroksim ve amoksisilin-klavulanat olduğunu, amoksisiline %54.2 oranında direnç tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Efe İris ve ark. (14), idrardan izole ettikleri ve *P. vulgaris* suşlarının da arasında bulunduğu *Proteus* suşlarına en etkili antimikrobiyal ajanların amikasin, sefepim, imipenem, siprofloksasin, ofloksasin, seftriakson ve seftazidim olduğunu, buna karşın trimetoprim-sulfametaksazol, ampisilin-sulbaktam yüksek oranda direnç tespit ettiklerini bildirmişler ve amikasinin yüksek oranda etkinliğine dikkat çekmişlerdir. Baysallar ve ark. (15), dört yıllık süre zarfında idrardan izole edilen *P. mirabilis* ve *P. vulgaris* suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumlarını irdeledikleri çalışmalarında, *P. vulgaris* suşlarına en etkili antimikrobiyal ajanların amikasin, imipenem, norfloksasin, seftazidim ve gentamisin olduğunu; ampisiline yüksek oranda direnç tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Dağ ve ark. (16), *Proteus* suşlarını cerrahi alan infeksiyonları, üriner sistem infeksiyonu ve bakteriyemilerden izole ettiklerini ve bu etkenlerin amoksisilin-klavulanata %54.4, ampisiline %72.7, seftazidime %27.3, aztreonama %27.3, amikasine %9.1, seftriaksona %45.4, sefoksitine %18.2 imipeneme %18.2 ve siprofloksasine %100 oranında duyarlı olduklarını belirtmişlerdir.

Bu çalışmada elde edilen antimikrobiyal duyarlılık sonuçları, amikasine duyarlılık yönüyle iki (10,13,15), siprofloksasine duyarlılık yönüyle üç (11,12,15), imipeneme duyarlılık yönüyle üç (11, 13, 15), gentamisine duyarlılık yönüyle üç (10-13), tobramisine duyarlılık yönüyle bir (10,11), norfloksasine duyarlılık yönüyle iki (12,13) ve seftazidime duyarlılık yönüyle bir (10) çalışmayla, ayrıca ampisiline dirençlilik yönüyle bir (13) çalışmayla uyumlu bulunmuştur. Daha önce yapılan çalışmalarda *P. vulgaris* suşlarının daha çok idrar örneklerinden izole edilmiş olmaları yönündeki bulguları, çalışmamızda izole edilen suşların

çoğunun da idrar örneklerinden izole edilmiş olması yönüyle uyumlu bulunmuştur.

Hastane infeksiyonu etkenleri dışında sık gözlenen patojenlerin antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi, bölgesel suşların antimikrobiyal duyarlılıklarının ortaya konulmasının yanısıra, polikliniklerde ampirik tedavilerde kullanılacak antimikrobiyal ajanların olabildiğince doğru olarak kullanılması açısından önemlidir (17). Bu bakımdan bölgemizden izole edilen *P. vulgaris* suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları ilk defa bu çalışmayla ortaya konulmuş ve ülkemizin diğer bölgelerinden izole edilen suşların antimikrobiyal duyarlılıkları ile karşılaştırma olanağı bulunmuştur.

***Proteus Vulgaris* Species Isolated From Various Clinical Specimens And Their Antimicrobial Susceptibilities**

Abstract:

In our study we aimed to investigate the antimicrobial susceptibilities of Proteus vulgaris strains isolated from various clinics in Van Region. In order to isolate the strains, we used conventional culture methods. Sceptor Gram negative ID Panels were used to make identification and antimicrobial susceptibility tests. 78 P. vulgaris strains were isolated, 68 of them were from urine, 4 of them were from external ear canal, 2 of them were from wound, 2 of them were from sputum, 1 of them was from umbilical sample. As we determined; the most effective antimicrobials against P. vulgaris were amikacin (92%), ciprofloxacin(92%), imipenem (92%), gentamicin (90%), tobramycin (90%) and norfloxacin (85%); the resistance rates of nitrofurantoin, sefazoline, ampicilline, sefuroxime were 95%,93%, 89%, 86%, respectively.

Key words: *Proteus vulgaris, antimicrobial susceptibility test, Van*

Kaynaklar

1. Bilgehan H: Klinik Mikrobiyoloji, Özel Bakteriyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları, 9. Baskı, s. 70-75, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1996.
2. Koneman E W, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC Jr: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 5th Ed, Chapter 4, p: 171-252, Lippincott, Philadelphia, 1997.
3. McLean , R.J.C. Nickel JC, Cheng K.J, Costerton J. W: The ecology and pathogenicity of urease producing bacteria in the urinary tract. CRC Crit Rev Microbiol 16:37-39, 1988.
4. Lewis J, Fekety F.R.: Proteus bacteremia. John Hopkins Med J 124:151-156, 1969.
5. Sanders CC, Sanders WE: Beta-lactam resistance in Gram negative bacteria: global trends and clinical impact, Clin Infect Dis 15: 824, 1992.
6. Kolám, Urbánek K, Látal T: Antibiotic selective pressure and development of bacterial resistance, Int J Antimicrobial Agents 17:357-363, 2001.

7. Nayir A: Circumcision for the prevention of significant bacteriuria in boys. *Pediatr Nephrol* 16: 1129-1134, 2001.
8. Jarlier V, Fosse T, Philippon A, the ICU Study Group: Antibiotic susceptibility in aerobic gram negative bacilli isolated in intensive care units in 39 French teaching hospitals (ICU study). *Intens Care Med* 22:1057-65, 1996.
9. Verbist L, for the International Study Group: Epidemiology and sensitivity of 8625 ICU and hematology/oncology bacterial isolates in Europe, *Scand J Infect Dis* 91 (Suppl):14-24, 1993.
10. Na'was TE, Mawajdeh S, Dababneh A, al-Omari A: In vitro activities of antimicrobial agents against *Proteus* species from clinical specimens. *Br J Biomes Sci* 51: 95-9, 1994.
11. Erdemoğlu A, Özcan Ş, Diler M, Kurukuyu T, Sezer O: Üriner Sistem İnfeksiyonu Etkeni Gram Negatif Çomaklar ve Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları. 15. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 5-10 Haziran 2000, Kemer, Antalya, Program ve Poster Özetleri, ANKEM Derg 14: 38, 2000.
12. Erdemoğlu A, Diler M, Özcan Ş, Kurukuyu T, Sezer O: İdrardan izole Edilen Gram Negatif Çomak Suşlarının Levofloksasin, Siprofloksasin ve Ofloksasine Duyarlılıkları. 15. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 5-10 Haziran 2000, Kemer, Antalya, Program ve Poster Özetleri, ANKEM Derg 14: 39, 2000.
13. Kaygusuz S, Apan TZ, Kılıç D: Toplum kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonu Etkeni Gram Negaif Bakterilerde Çeşitli Antibiyotiklere Direnç, ANKEM Derg 15: 753-759, 2001.
14. Efe İris N, Dinç E, Şimşek F, Kepekçi P, Yıldırım T: Toplum Kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonu etkeni Gram Negatif Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Oranları. 17. Klinikler ve Tıp Bilimleri (ANKEM) Kongresi. 26-30 Mayıs 2002, Kemer, Antalya, Kongre Eğitim Programı Poster Özetleri, ANKEM Derg 16: 12, 2002.
15. Baysallar M, Küçükkaaslan A, Aydoğan H, Hamasha A, Başustaoglu AC: İdrar örneklerinden izole edilen *Proteus* türlerinin antibiyotik duyarlılık test sonuçları, kısıtlı Bildirim ve Retrospektif Değerlendirmenin Yorumlanması, ANKEM Derg 16: 48-51, 2002.
16. Dağ, Z, Coşkun D, Göktaş P: Genel Cerrahi Kliniklerinde Postoperatif Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyansı. *Hast İnfek Derg* 2: 103-111, 1998.
17. Brown EH, Spencer RC, Brown JM: The emergence of bacterial resistance in hospitals a need for continuous surveillance, *J Hosp Infect* 15 (Suppl): 35, 1990.

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi Olgularında L-Asparajinaz'a Bağlı Toksikite

Ali Bay, Ahmet Faik Öner, Yaşar Cesur, Cengiz Demir, Yurdagül Mukul, Mehmet Açıkgöz

Özet:

L-Asparajinaz yüksek oranda toksisiteye sahip olmakla birlikte çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisinde vinkristin ve prednizon ile başlama tedavisinin standart bileşenidir ve başarıyı önemli oranda artırır. Bu çalışmada indüksiyon kemoterapisinde L-asparajinaz kullandığımız 85 ALL'li olguda gelişen yan etkiler ve tedavileri incelendi. Olgularımızın 28 (%32.9) tanesinde L-asparajinaza bağlı yan etki gelişti. Olgularımızda en sık görülen yan etkiler allerji, hiperglisemi ve hipertrigliseridemi idi. Daha az görülen yan etkiler ise pankreatit, parotitis ve trombozdu. Sonuç olarak, olgularımızdaki L-asparajinaza bağlı toksisite görülme sıklığı ve tipi ülkemizde diğer merkezlerden bildirilen oranlara benzer olarak izlendi.

Anahtar kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, L-Asparajinaz, komplikasyonlar

L-asparajinaz akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisinde 1961 yılından itibaren kullanılmaktadır. Antilösemik etkisini L-Asparajin'ini azaltıp protein sentezini inhibe ederek göstermektedir (1). Bu ilaç aynı zamanda hepatik protein (tirosin bağlayan globulin, albümin, fibrinolitik-koagülasyon faktörleri) sentez inhibitörüdür (2). Normal hücrelerde, aspartik asit ve glutaminden L-Asparajin sentezleyen asparajin sentetaz bulunur. Lösemik hücrelerde bu enzim eksik olduğundan, hücre için gerekli bu esansiyel aminoasit üretilemez. L-Asparajinazla yüklenen tümör hücresi besinsiz kalır ve çoğalamaz (3-6). Enjeksiyondan sonra plazma L-Asparajin seviyesi hızlı düşmekle birlikte düşük düzeylerde 10 gün kadar devam eder (7). Plazmada L-asparajinaz 1-3 hafta süresince saptanabilir (8). L-asparajinaz protein metabolizması tarafından elimine edilir (8). İlacın toksik etkileri albumin, pıhtılaşma faktörleri, insülin, lipoprotein gibi proteinlerin sentezinin inhibisyonu ile ilgilidir. Protein C (PC), Protein S (PS) ve Antitrombin III (AT III) gibi anti koagulan proteinleri de azaltmaktadır. İlaça bağlı ürtiker, anafilaksi, serum hastalığı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları sık olarak (%20-40) görülmektedir. Bu çalışmada L-Asparajinaz kullandığımız 85 ALL'li çocukta ortaya çıkan toksik etki ve tedavi yaklaşımlarını değerlendirildi.

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD'da yapılmıştır.

Yazışma Adresi: Dr. Ali Bay

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.

Gereç ve Yöntem

1997-2005 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesinde St. Jude T XIII remisyona indüksiyon kemoterapi protokolüne göre tedavi edilen 85 ALL olgusunun kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tedavide *Esherichia coli* kökenli L-Asparajinaz kullanıldı. Remisyona indüksiyon döneminde 10.000 U/m² dozunda günde bir toplam 9 doz olarak kullanıldı. Ayrıca yüksek risk idame tedavisinde toplam 7 doz ve reindüksiyon tedavisinde toplam 9 doz L-Asparajinaz ek olarak kullanıldı.

Gelişebilecek yan etkileri saptayabilmek için dikkatli bir fizik muayene, tam kan sayımı, periferik yayma, açlık kan şekeri, kolesterol, trigliserid, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı (PTT), fibrinojen ve hastanın bulgularına göre gerekirse amilaz, lipaz, kan insülin, C peptid, PC, PS ve görüntüleme işlemleri yapıldı.

Bulgular

Hasta grubumuzun ortalama yaşları 7,14±0,72 (1-14 yıl) yıldı. L-Asparajinaza bağlı yan etki %32,9 (28 olgu) oranında saptandı (Tablo I).

Yan etki gelişen olguların 15 tanesi (%53.5) kızdı. Toksikite gelişen olguların % 8,2'inde (7 olgu) birden fazla yan etki aynı anda gelişti. Olguların %5,8'inde (5 olgu) hiperglisemi-hipertrigliseridemi birlikteliği görüldü. Olgularımızda en sık görülen yan etkiler allerji (anafilaksi %10.5, ürtiker-deri döküntüsü

Tablo I: L-Asparajinaz komplikasyonları gelişen olguların özellikleri

No	Ad	Cins	Komplikasyon
1	RB	Kız	A
2	NB	Kız	HG, HTG
3	SK	Erkek	Ü, D
4	İA	Erkek	A
5	NM	Kız	A
6	AB	Kız	HG
7	SA	Erkek	A
8	DE	Kız	A
9	MA	Kız	Ü
10	MK	Erkek	A
11	EŞ	Erkek	A
12	TS	Kız	A
13	PB	Kız	Ü, D
14	HO	Erkek	Ü
15	RA	Erkek	PA
16	RC	Kız	HTG, HK
17	ŞE	Kız	HTG, HK
18	OB	Erkek	T, HG, HTG
19	MD	Kız	Ü
20	ZŞ	Kız	HG, HTG
21	AK	Erkek	HTG
22	BT	Erkek	Ü
23	ET	Kız	Ü, D
24	İB	Erkek	Ü
25	AA	Erkek	A
26	FO	Kız	HG
27	DD	Erkek	HG, HTG, P
28	SO	Kız	HG, HTG

A: Anaflaksi, Ü: Ürtiker, D: Deri döküntüsü, HG: Hiperglisemi, HTG: Hipertrigliseridemi, HK: Hiperkolesterolemi, P: Pankreatit, PA: Parotitis, T: Tromboz

%9.4), hipertrigliseridemi-hiperkolesterolemi (%9.4) ve hiperglisemi (8.2) idi. Daha az görülen yan etkiler ise pankreatit (%1.1), parotitis (%1.1) ve tromboz (%1.1).

Tartışma

L-Asparajinaz toksisitesinin daha önce E. coli endotoksinine bağlı olduğu düşünülürdü. Bununla beraber günümüzde L-asparagin ve glutamin seviyelerinin azalması sonucu protein sentezinin inhibisyonu en olası sebep olarak düşünülmektedir (7). L-asparajinaz komplikasyonlarının oranı literatürde farklı çalışmalarda %10-39 oranında rapor edilmiştir (4,9,10-12). Yan etkiler verilme yolu, doz, ve verilme sıklığı ile de değişmektedir. Olgularımızda L-asparaginaz 10.000 U/kg dozunda iv olarak gınaşırı olarak uygulandı. Olgularımızın %32,9 unda yan etki gözlemlendi. Literatürde toksisitenin kızlarda ve büyük çocuklar daha çok görüldüğü bildirilmektedir (2,4). Yan etki gelişen olgularımızın %53,5'i (15 olgu) kızdı ve ortalama yaşı 7,14±0,72 yıl idi.

Olgularımızda allerji, hiperglisemi ve hipertrigliseridemi literatüre benzer olarak yüksek orandaydı. Anaflaksi olguların %10,5' inde (9 olgu) ve ortalama olarak 6,55±1,0 (3-12) dozda görüldü. Anaflaksi dışında ürtiker ve eritem ve maküler tarzda alerjik döküntüler ise olguların %9,4'ünde (8 olgu), ortalama olarak 7,75±1,38 (4-13) dozdan sonra görüldü. Akarsu ve ark. yaptıkları çalışmada izledikleri 84 olguda allerjik reaksiyon oranını %12 olarak rapor etmişlerdir (12). L-asparaginazı bizim olgularımıza kıyasla daha düşük dozda ve İM olarak (6.000 U/m² dozunda haftada 3 gün) kullandıklarından allerjik reaksiyon daha düşük oranda gelişmiş olabilir.

L-Asparajinaz ve steroid kullanılan hastalarda indüksiyon ve yüksek risk idame tedavisi sırasında hiperglisemi gelişebilir. Semptomlar hafif glikoz entoleransından ölümcül diyabetik ketoasidoza kadar değişebilir. Kortikosteroidler insülin direnci oluşturur. L-Asparajinaz ise ya pankreastan direkt olarak insülin salınımını azaltır ya da indirek olarak pankreastan glikozun stimüle ettiği insülin sekresyonunu azaltır (13). Hipoinsülinemi ve hiperglukagonemi de hiperglisemiye eşlik edebilir. Hiperglisemi insidensi değişik çalışmalarda %2,5-23 olarak rapor edilmiştir (4,8,12,14,15). Bizim hastalarımızda %8,2 oranında hiperglisemi saptandı. Pui ve ark. hiperglisemi sıklığının 10 yaş üstü, Baillargeon ve ark. ise 13 yaş üstü çocuklarda daha fazla olduğunu rapor etmişlerdir (14,16). Bunun nedenini ise artan gonadal steroidlerin insülin direnci oluşturmaları ile

Tablo II: Hiperglisemi gelişen olguların özellikleri

Ad	Cins	Kan		K. zamamı	Trigliserid	Kolesterol	Insulin verilme süresi
		Insulin	C peptid				
NB	Kız	4,2	2,2	16. doz	415	155	7
OB	Erkek	4,8	1,15	9	562	168	14
ZŞ	Kız	14,6	3,1	16	1560	243	9
FO	Kız	-	-	5	315	144	8
DD	Erkek	7,1	2,9	5	691	123	7
SO	Kız	3,4	1,53	5	575	161	15
AB	Kız	-	-	5	281	142	10

açıklamışlardır. Bizim çalışmamızda hiperglisemi gelişen olguların 1 tanesi hariç hepsi 10 yaş üstünde idi. Ayrıca hipergliseminin ilk tanısında obez olanlarda ve ailelerinde diyabet öyküsü olanlarda fazla olduğu rapor edilmiştir (14). Bizim olgularımızın hiçbiri tanısında obez değildi ve ailelerinde diyabet öyküsü yoktu. Olgularımızda hiperglisemi ortalama olarak $9,33 \pm 2,2$ (5-16) L-Asparajinaz dozundan sonra ortaya çıktı. Olgularımızın tamamında diyet düzenlenmesi, insülin kullanımı ve bir kısmında L-Asparajinaz dozlarının ertelenmesi ile hiperglisemide düzelme sağlandı. Hiperglisemi ortalama olarak 10,42 (7-15) günden sonra düzeldi (Tablo II). Olgularımızın hiçbirinde ketoasidoz gelişmedi.

L-Asparajinaz sonrası ilk hafta PC seviyesi düşerek trombotik komplikasyon riski artar. AT III düşüklüğü ise aylarca sürer ve trombotik komplikasyonlarla birliktelik gösterir. PT, PTT dönüşümlü olarak uzar. Özellikle venöz olmak üzere tromboz L-Asparajinaz tedavisi ile görülebilir. Bizim olgularımızdan sadece 1 tanesinde tromboz gelişti. Tromboz gelişimini önlemek için profilaktik taze donmuş plazma veya faktör desteği önerilmez (3).

E. coli enzimine bağlı hipersensitivite gelişenlerde, Erwinia L-Asparajinaz kullanılır. E. coli ve Erwinia L-Asparajinaz'a hipersensitivitesi olanlarda PEG-L-Asparajinaz kullanılabilir. Enjeksiyon yerinin ağrı ve alerjik olmayan enflamasyonu durumunda ilaç değişimi yapılmaz. Anafilakside 0,01-0,02 mg/kg İ.V. epinefrin uygulanır.

Sonuç olarak L-Asparajinaz birçok hasta tarafından kolayca tolere edilirken bazen hayatı tehdit edici toksisitelere neden olabilir. Bu kişisel hassasiyetin nedeni bazı olgularda genetik olarak L-Asparajinaz sentez farklılıklarıdır. Bu nedenle L-Asparajinaz alan hastalar başta anafilaksi olmak üzere yan etkiler açısından yakından izlenmeli ve acil müdahale için gerekli ekipman hazır bulundurulmalıdır.

L-Asparaginase Related Toxicity in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia

Abstract:

Although L-asparaginase has a high rate of toxicity, it is a component of childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) therapy with vincristine and prednisolone and it increases cure rate. In this article, we analysed adverse effects of L-asparaginase treatments in 85 ALL patients respectively. Adverse reactions were observed in 28 (32.9%) patients. Allergy, hyperglycemia and hypertriglyceridemia were the most common adverse reactions in our patients. Less common adverse reactions were pancreatitis, parotiditis and thrombosis. In conclusion L-asparaginase toxicity rate of our patients are similar compared to the literature.

Key words: Acute lymphoblastic leukemia, L-Asparaginase, Complications

Kaynaklar

1. Panosyan EH, Grigoryan RS, Avramis IA, et al. Deamination of glutamine is a prerequisite for optimal asparagine deamination by asparaginases in vivo (CCG-1961). *Anticancer Res* 24: 1121-5, 2004.
2. Holcenberg J. Optimal asparaginase therapy. *J Pediatr Hematol Oncol* 26: 273-4, 2004.
3. Priest JR, Ramsay NKC, Bennett AJ, Krivit W, Edson JR. The effect of L-asparaginase on antithrombin, plasminogen, and plasma coagulation during therapy for acute lymphoblastic leukemia. *J Pediatr* 100: 990-5, 1982.
4. Cetin M, Yetgin S, Kara A, et al. Hyperglycemia, ketoacidosis and other complications of L-asparaginase in children with acute lymphoblastic leukemia. *J Med* 25: 219-29, 1994.
5. Alvarez OA, Zimmerman G. Pegaspargase-induced pancreatitis. *Med Pediatr Oncol* 34: 200-5, 2000.
6. Cremer P, Lakomek M, Beck W, Prindull G. The effect of L-asparaginase on lipid metabolism during induction chemotherapy of childhood lymphoblastic leukemia. *Eur J Pediatr* 147: 64-7, 1988.

7. Weiss RB. Hypersensitivity reactions. *Semin Oncol* 19: 458- 77, 1992.
8. Land VJ, Sutow WW, Fernbach DJ, Lane DM, Williams TE. Toxicity of L-asparaginase in children with advanced leukemia. *Cancer* 30:339-47, 1972.
9. Clavell LA, Gelber RD, Cohen HJ et al. Four-agent induction and intensive asparaginase therapy for treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia. *N Engl J Med* 315:657-63, 1986.
10. Grigoryan RS, Panosyan EH, Seibel NL, Gaynon PS, Avramis IA, Avramis VI. Changes of amino acid serum levels in pediatric patients with higher-risk acute lymphoblastic leukemia (CCG-1961). *In Vivo* 18: 107- 12, 2004.
11. Abshire TC, Pollock BH, Billett AL, Bradley P, Buchanan GR. Weekly polyethylene glycol conjugated L-asparaginase compared with biweekly dosing produces superior induction remission rates in childhood relapsed acute lymphoblastic leukemia: a Pediatric Oncology Group Study. *Blood* 96: 1709- 15, 2000.
12. Akarsu S, Yılmaz E, Aygün D, Gözdaşoğlu S. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda L-Asparajinaz tedavisi ve komplikasyonları. *Türk Pediatri Arşivi* 39:162-70, 2004.
13. Howard SC, Pui CH. Endocrine complications in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia. *Blood Rev* 16:225-43, 2002.
14. Pui CH, Burghen GA, Bow man WP, Aur RJA. Risk factors for hyperglycemia in children with leukemia receiving L-asparaginase and prednisolone. *J Pediatr* 99:46-50, 1981.
15. Wang YJ, Chu HY, Shu SG, Chi CS. Hyperglycemia induced by chemotherapeutic agents used in acute lymphoblastic leukemia: report of three cases. *Chin Med J* 51:457-61, 1993.
16. Baillargeon J, Langevin AM, Mullins J, et al. Transient hyperglycemia in Hispanic children with acute lymphoblastic leukemia. *Pediatr Blood Cancer* Feb 7; 2005 [Epub ahead of print].

Rakımın İdrarda Protein Atılımı Üzerine Etkisi

Hayriye Sayarlıoğlu*, Ekrem Doğan*, Taner Bayraktaroğlu**, Erdem Koçak**, Gülay Koçak**, Eyüp Külah**, Reha Erkoç*

Özet:

Amaç: İdrar protein miktarı 24 saatlik idrar toplanarak ölçülür ve günlük 150 mg'a kadar olan değerler normal kabul edilir. Normal populasyonda deniz seviyesinden yükseğe çıkıldıkça proteinürinin normal seviyelerinin değişip değişmediği bilinmemektedir. Çalışmamızda 1727 m rakımda yaşayan sigara içmeyen sağlıklı insanlardaki proteinüri seviyelerini deniz seviyesindeki sağlıklı popülasyonla karşılaştırdık.

Yöntem: Denizden 1727 m yüksek bir yerleşim yeri olan Van ile deniz seviyesindeki Zonguldak'ta yaşayan sağlıklı ve sigara içmeyen, Van'dan 35 (21 kadın, 14 erkek, yaş aralığı: 16-74, yaş ort.: 36,7±15 yıl) Zonguldak'tan 28 (15 kadın, 13 erkek, yaş aralığı:22-62, yaş ort.: 42,1±12,1 yıl) gönüllü katılımcı çalışmaya alındı. Her iki grup arasında yaş, cins, hemoglobin ve ürik asit düzeylerinde istatistiksel açıdan fark yoktu. Van'da ölçülen idrar protein ortalama 60±29,8 (10-130 mg/dl), Zonguldak'ta 64,7±29,8 (10-130,5 mg/dl) idi (p=0,53).

Sonuç: Çalışmamızdaki vaka grubunda proteinüri açısından her iki grup arasında anlamlı fark bulunamadı.

Anahtar kelimeler: Yüksek rakım, proteinüri

İdrar protein ölçümü klinikte özellikle glomerüler hastalıkların saptanmasında önemlidir. Genelde idrarda protein atılımı 24 saatlik idrar toplanarak ölçülür ve günlük 150 mg'a kadar olan değerler normal kabul edilir (1). Normal populasyonda deniz seviyesinden yükseğe çıkıldıkça proteinürinin normal seviyelerinin değişip değişmediği bilinmemektedir. Kronik hipoksiye bağlı polisitemide renal kan akımının artmasına rağmen, renal plazma akımı sıklıkla düşmüştür. Sekonder hipoksi yönünden, yüksek rakımın etkilerine benzer etkileri olan kronik akciğer hastalığı veya siyanotik kalp hastalığında glomerulomegali, proteinüri ve hiperfiltrasyon tanımlanmıştır (2).

Daha önceki çalışmalarda yüksekliğe kısa süreli maruziyet sonrası proteinüri geliştiği gösterilmiştir (3,4). Pines ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise 5890 m yüksekliğe tırmandıktan sonra ortaya çıkan proteinüri aşağı indikten 12 gün sonra normale dönmüştür (5). Bu çalışmalar yüksek rakımda, yani 4000 m ve üzerinde ve kısa süreli tırmanışlar sırasında yapılmıştır. 1500 m üzerindeki rakımda yaşayan sağlıklı insanların proteinürileri hakkında şimdiye kadar yapılmış bir çalışma yoktur.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda 1727 m rakımda yaşayan sigara içmeyen ve normal hemoglobin düzeyleri olan sağlıklı insanlardaki proteinüri seviyelerini deniz seviyesindeki sağlıklı popülasyonla karşılaştırdık. Yüksekliğin böbrek fonksiyonları üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Denizden 1727 m yüksek bir yerleşim yeri olan Van ile deniz seviyesindeki Zonguldak'ta yaşayan sağlıklı ve sigara içmeyen kişiler çalışmaya alındı. Van'dan 35 (21 kadın, 14 erkek, yaş aralığı: 16-74, yaş ort.: 36,7±15 yıl) Zonguldak'tan 28 (15 kadın, 13 erkek, yaş aralığı: 22-62, yaş ort.: 42,1±12,1 yıl) gönüllü katılımcı ile çalışıldı. Çalışmaya alınan vakalardan sabah aç karnına 5 ml venöz kan alındı. Venöz kanlar düz tüplere boşaltılıp, oda ısısında 20 dakika pıhtılaşması beklendi. Pıhtılaşan kan 5 dakika süreyle 2000 devirde santrifüj edilip, serumlar ayrıldı. Elde edilen serumlarda glukoz, kreatinin, ürik asit düzeyleri ve 24 saatte toplanan idrarda protein düzeyleri Roche marka ticari kit kullanılarak kolorimetrik yöntemle Roche marka modüler otoanalizörde, hemoglobin düzeyleri ise Coulter LH-750 tam kan ölçüm cihazında ölçüldü. İstatistiksel karşılaştırmalar ki kare ve t-test ile yapıldı, p<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Her iki grubun yaş, cins, hemoglobin ve ürik asit düzeylerinde istatistiksel açıdan fark yoktu. Hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD., Nefroloji BD.

**Karaelmas Üniversitesi Tıp Fak. İç Hast. AD, Nefroloji BD

Yazışma Adresi: Dr. Hayriye Sayarlıoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD.,
Nefroloji BD. 65200 Van

Tablo I: Deniz seviyesi ve yüksek rakımdaki hastaların demografik özellikleri ve bazı laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması

	Van	Zonguldak	p
Yaş (Yıl)	36,7±15 (16-74)	42,1±12,1 (22-62)	0,10
Cins (e/k)	14/21	13/15	0,6
Açlık Kan Şekeri (mg/dl)	82,6±7,5	84,1±6,5	0,42
Kreatinin (mg/dl)	0,8±0,1	0,8±0,1	0,10
Ürik asit (mg/dl)	4,8±1,1	4,7±1,3	0,55
Hemoglobin (g/dl)	14,3±1,7	13,9±1,7	0,43
İdrar proteini (mg/dl)	60±29,8 (10-130)	64,7±29,8 (10-130,5)	0,53

bulguları tablo 1'de gösterilmiştir. Van'da ölçülen idrar protein ortalama $60 \pm 29,8$ (10-130 mg/dl), Zonguldak'ta $64,7 \pm 29,8$ (10-130,5 mg/dl) idi ($p=0,53$).

Tartışma

Yüksek rakımla ilgili yapılan çalışmalarda oksijen parsiyel basıncının düşmesi ve bunun neden olduğu akut ve kronik etkiler araştırılmıştır. Akut dağ hastalığı akciğer ödemi, beyin ödemi ve retinal hemoraji ile ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Kronik dağ hastalığı ise kronik hipoksiye sekonder olarak gelişen eritrosit sayısı artışına bağlı başağrısı, siyanoz, parestezi gibi semptomlarla görülebilen bir durumdur. Bazen kalp yetmezliğine bile neden olabilir (6,7). Deniz seviyesinden yüksekte yaşayan sağlıklı insanlarda şimdiye dek böbrek fonksiyonları incelenmemiştir. Yapılan çalışmalarda 4000 m ve üzerindeki yüksekliğe çıkarılan gönüllülerde akut etki olarak proteinürinin arttığı tespit edilmiştir. Buradaki mekanizmanın glomeruler kapiller permeabilite artışı olduğu düşünülmektedir (8,9). Peru'da yapılan bir çalışmada yüksekte yaşayan bölge halkında polisitemik olanlarda proteinürinin fazla olduğu izlenmiş ve bu hiperürisemiye bağlanmıştır (10). Ou ve arkadaşlarının yaptığı rat çalışmasında ise 5500 m yüksekliğe eşdeğer kronik hipoksiye maruz bırakılan ratlarda gelişen polisitemi kan plazma akımını azaltmıştır. Bununla beraber glomeruler filtrasyon hızı aynı kalmıştır. Glomeruler filtrasyon hızının aynı kalmasının nedeni renal vazodilatasyona bağlı efektif renal kan akımının artmış olmasıdır (11).

Bu çalışma yüksek rakımda yaşayanların böbrek fonksiyonlarının adaptasyonu hakkında fikir vermektedir. Yüksek rakıma genetik adaptasyon çalışmaları And, Tibet ve Avrupa'da yaşayanlarda oksijen transport özellikleri ile ilgili değişikliklerin olduğu gösterilmiştir (12). Çalışmamız orta derecede rakım için planlandı. Çalışmamızdaki vaka grubunda proteinüri açısından her iki grup arasında anlamlı fark bulunamadı.

Çalışma gruplarında polisitemi yoktu. Jeferson ve arkadaşlarının yaptığı çalışma ile karşılaştırıldığında polisiteminin ve hiperüriseminin proteinürinin ortaya çıkışının sağlayan nedenler olduğu düşünülebilir. 4000 m ve üzerinde yapılan çalışmalarda hipoksinin daha fazla olması renal patolojilerin ortaya çıkışını sağlamıştır. Yüksek rakıma kısa süreli maruziyet ile akut olarak ortaya çıkan ve aşağı inildiğinde düzeldiği tespit edilen proteinüri, orta derecede yükseklikte sürekli yaşayan popülasyonda tespit edilmedi.

Van'da 1727 m yüksekte yaşayan sağlıklı insanlarda, deniz seviyesinde yaşayanlara göre proteinüride anlamlı farklılık saptanmadı.

Effects Of Altitude On Proteinuria Excretion

Abstract :

Aim: Protein excretion is measured on a 24-h urine collection, with the normal value being less than 150 mg/day. It is unknown whether normal range of proteinuria changed in high altitude in healthy population. In our study, non smoker healthy residents that lived in 1727 m altitude and normal population in sea level were compared.

Methods: 35 resident of high altitude in Van (21 female, 13 male, age 16-74, mean: $36,7 \pm 15$ years) and 28 resident of sea level in Zonguldak (15 female, 13 male age 22-66, mean: $42,1 \pm 12,1$ years) were included in this study.

Result: No difference was observed in terms of age, gender, hemoglobin and uric acid level. Mean protein excretions in Van and in Zonguldak were $60 \pm 29,8$ (10-130 mg/dl), $64,7 \pm 29,8$ (10-130,5 mg/dl) ($p=0,53$) respectively.

Conclusions: No difference was observed in terms of proteinuria in our study.

Key word: High altitude, proteinuria

Kaynaklar

- Ginsberg JM, Chang BS, Matarese RA, Garella S: Use of single voided urine samples to estimate quantitative proteinuria. N Engl J Med. 309:1543-1546, 1983.

2. Burke JR, Glasgow EF, McCredie DA, Powell HR: Nephropathy in cyanotic congenital heart disease. *Clin Nephrol.* 7:38-42, 1977.
3. Lewis DM, Bradwell AR, Shore AC, Beaman M, Tooke JE: Capillary filtration coefficient and urinary albumin leak at altitude. *Eur J Clin Invest.* 27:64-68, 1997.
4. Hansen JM, Kanstrup IL, Richalet JP, Olsen NV: High altitude-induced albuminuria in normal man is enhanced by infusion of low-dose dopamine. *Scand J Clin Lab Invest.* 56:367-72, 1996.
5. Pines A: High-altitude acclimatization and proteinuria in East Africa *Br J Dis Chest.* 72:196-198, 1978.
6. Hackett PH, Roach RC: High-altitude illness: *N Engl J Med.* 345:107-114, 2001.
7. Charles S, Houston MD: Mountain Sickness. In: *The Merck Manual.* Edited by Berkow R, Beers MH. 1997, pp: 1347-1349.
8. Hansen JM, Olsen NV, Feldt-Rasmussen B, Kanstrup IL, Dechaux M, Dubray C, Richalet JP: Albuminuria and overall capillary permeability of albumin in acute altitude hypoxia. *J Appl Physiol.* 76:1922-1927, 1994.
9. Winterborn MH, Bradwell AR, Chesner IM, Jones GT: The origin of proteinuria at high altitude. The origin of proteinuria at high altitude. *Postgrad Med J.* 63:179-181, 1987.
10. Jefferson JA, Escudero E, Hurtado ME, Kelly JP, Swenson ER, Wener MH, Burnier M, Maillard M, Schreiner GF, Schoene RB, Hurtado A, Johnson RJ: Hyperuricemia, hypertension, and proteinuria associated with high-altitude polycythemia. *Am J Kidney Dis.* 39:1135-1142, 2002.
11. Ou LC, Silverstein J, Edwards BR: Renal function in rats chronically exposed to high altitude. *Am J Physiol.* 247: 45-49, 1984.
12. Moore LG: Human genetic adaptation to high altitude. *High Alt Med Biol.* 2:257-279, 2001.

1999 ve 2001 Yıllarında İzole Edilen *Klebsiella pneumoniae* Suşlarının Antibiyotik Direnç Oranlarının Karşılaştırılması

Hüseyin Güdücüoğlu*, Hamza Bozkurt*, M.Güzel Kurtoğlu**, Görkem Yaman*, Şafak Andiç*, Mustafa Berktaş*

Özet:

Amaç: Çalışmada, 1999 ve 2001 yıllarında çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Klebsiella pneumoniae* suşlarının örneklerle ve kliniklere göre dağılımı ile antibiyotiklere direnç oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. **Metot:** Bu yıllarda laboratuvarımıza gelen klinik örneklerden *K. pneumoniae* suşlarının izolasyonunda klasik kültür yöntemleri kullanılmış, izole edilen suşların identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının tanımlanmasında ise Sceptor (Becton Dickinson-USA) panelleri kullanılmıştır. **Bulgular:** Çalışma sonucunda laboratuvarımıza gönderilen klinik örneklerden 1999 yılında 210, 2001 yılında ise 247 *K. pneumoniae* suşu izole edilmiştir. Antibiyotiklere direnç durumları irdelendiğinde; *K. pneumoniae* suşlarının aztreonam ($p<0,001$), sefotaksim ($p<0,01$) ve trimetoprim-sulfametaksazole ($p<0,05$), istatistiksel olarak anlamlı oranlarda direnç artışı gösterdikleri, buna karşın amikasin ($p<0,01$) ve tikarsiline ($p<0,05$) karşı ise yine istatistiksel olarak anlamlı oranda duyarlılık artışı gösterdikleri saptanmıştır. **Sonuç:** Bazı antibiyotiklerin direnç oranlarında yıllara göre meydana gelen istatistiksel olarak anlamlı bu değişikliğin, bu mikroorganizma ile oluşan infeksiyonların tedavisinde rastgele antibiyotik kullanımının bir sonucu olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: *Klebsiella pneumoniae*, direnç.

Klebsiella pneumoniae (*K. pneumoniae*), idrar yolu infeksiyonlarında ikinci sıklıkta etken olarak karşımıza çıkan, ayrıca başta lobar pnömoni olmak üzere bir çok infeksiyon ile de ilişkili olan bir bakteridir. *K. pneumoniae*'nin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde çoğunlukla sefalosporin ve aminoglikozid grubu antibiyotikler tercih edilmektedir. *K. pneumoniae* bir çok ilaca direnç kazanabilen bir bakteri olup genellikle ampisilin ve karbenisiline doğal dirençlidir (1).

Klebsiella cinsi bakteri infeksiyonlarının tedavisinde, son yıllarda geliştirilen pek çok antibiyotiğin yaygın olarak kullanılması sonucunda bu bakterilerde antibiyotiklere karşı yüksek oranda direnç geliştiği gözlenmektedir (2).

Klebsiella suşları primer olarak üredikleri kültürlerde mukoid ve büyük koloniler yaparlar. Mac Conkey agarda, koloniler tipik olarak büyük, mukoid ve kırmızı olarak görülmektedir. Bu kırmızı pigment genellikle agarın içine difüze olan laktozdan asit üretiminin sonucudur (3).

Bu yayın; 18. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresinde (25-29 Mayıs 2003 Atlantis Hotel, Belek-Antalya) poster olarak sunulmuştur. Ankem Derg 17 (No.2): (2003) Poster No:21.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.

**Yüksek İhtisas Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Van.

Yazışma Adresi: Yrd Doç. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Maraş Caddesi 65100 / Van

Uygulanan yanlış antibiyotik politikaları sonucunda bir çok mikroorganizmanın çeşitli antibiyotiklere karşı geliştirdiği direnç oranlarında artışlar saptanmış ve bu nedenle daha önceden bu mikroorganizmalara karşı etkili olan antibiyotiklerin yıllar sonra duyarlılıklarını yitirdikleri ve etkisiz hale geldikleri görülmüştür. Çalışmada, 1999 ve 2001 yıllarında çeşitli klinik örneklerden izole edilen *K. pneumoniae* suşlarının antibiyotiklere direnç oranları başta olmak üzere izole edildikleri klinik örnekler ve servisler açısından karşılaştırılması, bu yolla bölgemizde *Klebsiella* suşları ile gelişen infeksiyonlardaki tedavi rejiminin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

1999 ve 2001 yıllarında laboratuvarımıza gelen klinik örneklerle klasik kültür yöntemleri uygulanarak izole edilen süpheli *K. pneumoniae* suşları, önce çeşitli morfolojik ve biyokimyasal özelliklerine (koloni morfolojisi, mikroskopik inceleme, hareket, oksidaz, katalaz, indol, metil red, Voges-Proskauer, sitrat, ornitin, üç şekerli demirli jeloz, lizin demir agar) bakılarak tanımlanmış ve bu suşlar çalışmanın materyalini oluşturmuştur.

K. pneumoniae suşlarının kesin identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının tanımlanmasında ise Sceptor (Becton Dickinson-USA) panelleri kullanılmıştır. Çalışmada önce izole edilen *K. pneumoniae* suşlarının kliniklere ve gönderilen

Tablo I: 1999 ve 2001 yıllarında *K. pneumoniae* izole edilen örneklerin dağılımı

1999			2001		
Örnek	Sayı	%	Örnek	Sayı	%
İdrar	184	87.6	İdrar	191	77.3
Boğaz sürüntüsü	8	3.8	Yara sürüntüsü	15	6.0
Kan	5	2.4	Kan	10	4.1
Göbek sürüntüsü	5	2.4	Cerrahi materyal	10	4.1
Yara sürüntüsü	3	1.4	Trakeostomi sürüntüsü	10	4.1
Balgam	2	1.0	Vajen sürüntüsü	4	1.6
BOS	2	1.0	Plevral efüzyon	3	1.2
Vajen sürüntüsü	1	0.4	Balgam	3	1.2
			BOS	1	0.4
Toplam	210	100	Toplam	247	100

Tablo II: 1999 ve 2001 yıllarında *K. pneumoniae* izole edilen örneklerin gönderildiği kliniklere göre dağılımı

1999			2001		
Klinik	Sayı	%	Klinik	Sayı	%
Pedatri	141	67.1	Pedatri	165	66.8
Kadın Doğum	18	8.6	Kadın Doğum	19	7.7
İç Hastalıkları	11	5.3	Üroloji	13	5.3
İnfeksiyon	10	4.8	Genel Cerrahi	11	4.5
Acil Servis	9	4.3	Acil Servis	11	4.5
Göğüs	3	1.4	İç Hastalıkları	8	3.2
Genel Cerrahi	3	1.4	Ortopedi	5	2.0
Nöroloji	3	1.4	Fizik tedavi	2	0.8
Diğer	12	5.7	Diğer	13	5.2
Toplam	210	100	Toplam	247	100

örneklerimize göre dağılımı, daha sonra iki yıl içerisindeki direnç oranları çıkarılmıştır. İstatistiksel analiz amacıyla elde edilen verilere Pearson Chi-Square testi yapılmış ve "p" değerleri hesaplanmıştır. Buna göre bazı antibiyotiklere karşı gelişen direncin yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Bulgular

Yukarıda belirtilen yöntemle yapılan çalışma sonucunda laboratuvarımızda 1999 yılında 210, 2001 yılında ise 247 *K. pneumoniae* suşu izole edilmiştir. *K. pneumoniae* izole edilen örnekler arasında ilk iki sırayı, 1999 yılında idrar ve boğaz sürüntü örnekleri, 2001 yılında ise idrar ve yara sürüntü örnekleri almıştır. *K. pneumoniae* izole edilen örneklerin gönderildiği kliniklerin dağılımına bakıldığında ise her iki yılda da ilk iki sırayı Pedatri ve Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniklerinin aldığı saptanmıştır. Bu iki yılda *K. pneumoniae* izole edilen

örneklerin dağılımı Tablo 1'de, kliniklerin dağılımı ise Tablo 2'de verilmiştir.

1999 ve 2001 yıllarında izole edilen *Klebsiella pneumoniae* suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç oranları Tablo 3'de verilmiştir. Elde edilen verilere istatistiksel analiz yapılarak antibiyotiklere karşı gelişen direnç oranlarının yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, bazı antibiyotiklerin 1999 ve 2001 yılları arasındaki direnç oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu gözlenmiş olup bu antibiyotikler; aztreonam ($p<0,001$), sefotaksim ($p<0,01$) ve trimetoprim-sulfametaksazol ($p<0,05$)'dür. Diğer antibiyotiklerin direnç oranlarında ise yıllara göre anlamlı bir değişiklik olmadığı saptanmıştır. İlginç olarak amikasin ($p<0,01$) ve tikarsiline ($p<0,05$) karşı elde edilen direnç oranlarının 2001 yılında, 1999 yılına göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düştüğü

Tablo III: *K. pneumoniae* suşlarının 1999 ve 2001 yıllarındaki direnç oranları

	1999		2001	
	n	Dirençli suş sayısı (%)	n	Dirençli suş sayısı (%)
Antibiyotik				
Amikasin*	106	28 (26,4)	203	27 (13,3)
Aztreonam*	152	54 (35,5)	93	59 (63,4)
Sefazolin	175	91 (52,0)	163	100 (61,4)
Sefoperazon	147	76 (51,7)	112	67 (59,8)
Sefotaksim*	210	52 (24,8)	198	73 (36,9)
Sefotetatan	117	10 (8,6)	66	11 (16,7)
Seftazidim	149	47 (31,5)	121	48 (39,7)
Seftriakson	212	67 (31,6)	211	75 (35,6)
Sefuroksim	174	73 (42,0)	161	82 (50,9)
Siprofloksasin	205	11 (5,4)	191	15 (7,9)
Gentamisin	209	62 (29,7)	230	60 (26,1)
İmipenem	150	7 (4,7)	149	5 (3,4)
Piperasilin	151	117 (77,5)	74	65 (87,8)
Tetrasiklin	202	70 (34,7)	195	77 (39,5)
Tikarsilin*	204	195 (95,6)	77	67 (87,0)
Tobramisin	149	46 (30,9)	122	49 (40,2)
Trimetoprim-sulfametoksazol*	203	89 (43,8)	170	92 (54,1)
Sulfizoksazol	56	49 (87,5)	98	90 (91,8)

n: Test edilen suş sayısı * istatistiksel olarak anlamlı farklılık

gözlenmiş, sulfizoksazole karşı saptanan direncin her iki yılda da çok yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 3).

Tartışma

Klebsiella pneumoniae, hastane infeksiyonlarının önemli etkenlerinden biridir. Genişlemiş spektrumlu beta- laktamaz (GSBL) oluşturan *K. pneumoniae* suşları epidemilere neden olabilmektedir. Bugüne değin GSBL'lar, en sıklıkla *K. pneumoniae* suşlarında saptanmıştır (4).

K. pneumoniae, sağlıklı insanların orofarinksinde %1-6 oranında bulunduğu halde, hastanede yatan hastalarda bu oran %20'ye çıkmaktadır. *Klebsiella*'lar nozokomiyal bakteriyel infeksiyonların %8'inden sorumludur. Bu infeksiyonlarda en sık odak kan, akciğerler, üriner sistem, safra yolları ve cilttir. *Klebsiella*'lar menenjit, enterit ve peritonite neden olabilirler. İdrar sondaları, endotrakeal tüpler, intravenöz kateterler, yanık yaraları bu infeksiyonlara zemin hazırlarlar. Palanduz ve ark.(5)'nin yaptıkları bir çalışmada, muayene maddesi olarak en sık kan, idrar, beyin omurilik sıvısı ve boğaz sürüntüsü gözlenmiş olup bu çalışmaya göre duyarlı/orta duyarlı/dirençli suş sayıları; ampisilin için 0,0,68, ampisilin-sulbaktam için 16,8,48, amoksisilin-klavulanat için 31,12,46, sefuroksim için 23,6,57, seftriakson için 27,8,54, sefotaksim için 31,7,48,

seftazidim için 23,3,54, sefoperazon için 24,9,50, aztreonam için 30,3,36, gentamisin için 46,13,29, tobramisin için 39,18,30, amikasin için 59,14,15 ve siprofloksasin için 68,2,2 olarak verilmiştir. Çalışmada antibiyotik duyarlılıkları değerlendirilirken dirençli, orta duyarlı ve duyarlı olarak değerlendirilmiş olup, orta duyarlıların da duyarlı sınıfı içine alınması durumunda bizim yaptığımız çalışma ile benzerlik göstermektedir.

Erdeniz ve ark.(6)'ı, yaptıkları bir çalışmada *K. pneumoniae*'ye ait duyarlılık yüzdelerini piperasiline %22, seftazidime %39, seftriaksona %55, gentamisine %56, sefotaksime %58, siprofloksasine %86, ofloksasine %92 ve imipeneme %97 olarak bulmuşlardır. Bizim 1999-2001 yıllarında yapılan antibiyotik duyarlılık sonuçlarımız; piperasilinde %22-12, seftazidimde %68-60, seftriaksonda %68-64, gentamisinde %70-73, sefotaksiminde %75-31, siprofloksasinde %94-92, imipenemde %95-96 olarak bulunmuştur. Onların yapmış oldukları çalışmada seftazidim dışındaki duyarlılık sonuçları bizim sonuçlarımızdan daha düşük olmasına rağmen uyumludur. Seftazidimde duyarlılık sonucu onların çalışmalarında belirgin olarak düşüktür. Tolun ve ark.(7)'ı, yatan ve ayaktan tedavi edilen hastalardan izole edilen üriner sistem infeksiyonu etkeni Gram negatif çomakların antibiyotiklere duyarlılıklarını

araştırmışlar ve ayaktan tedavi edilen ve yatan hastalar için *K.pneumoniae* suşlarının direnç oranları; ampisiline karşı 84/97, ampisilin-sulbaktama karşı 36/64.7, sefuroksime karşı 8.6/36.7, seftriaksona karşı 14/23.5, sefaperazon-sulbaktama karşı 3.3/7.3, imipeneme karşı 0/0, meropeneme karşı 0/0, gentamisine karşı 9.3/32.3, netilmisine karşı 3.3/33.8, tobramisine karşı 8/33.8, amikasinine karşı 0.6/22.0, ko-trimoksazole karşı 22/36.7, siprofloksasine karşı 8/26.4 olarak bulunmuş olup alınan sonuçlar çalışmamızda alınan sonuçlar ile uyum göstermektedir.

Sonuç olarak, hastanemizde izole edilen *K. pneumoniae* suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı yıllara göre duyarlılıklarını incelediğimiz bu çalışmada, bazı antibiyotiklerde duyarlılığın istatistiksel olarak anlamlı oranda azaldığını, buna karşılık amikasin ve tikarsiline karşı duyarlılık oranlarında artış olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte bazı antibiyotiklerin direnç oranlarında yıllara göre artışın, bu mikroorganizmanın tedavisinde çeşitli antibiyotiklerin gelişigüzel kullanılmasına bağlı olduğu ve bazı antibiyotiklerin duyarlılıklarında meydana gelen artışın ise bu antibiyotiklerin kliniklerde çok fazla kullanılmamasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Hastane klinik ve polikliniklerinde gelişigüzel antibiyotik kullanımının önüne geçilmesinin, mikroorganizmalara karşı gelecekte direncin önlenmesi açısından önemi bu çalışma ile bir kez daha vurgulanmıştır.

The Comparison of Antibiotic Resistance Rates of *Klebsiella pneumoniae* Strains Isolated in the Years of 1999 and 2001

Abstract:

Objective: The aim of this study was to compare the antibiotic resistance rates and clinical and sample distribution of *Klebsiella pneumoniae* strains isolated from various clinical samples in the years of 1999 and 2001. **Method:** The clinical samples obtained in these years were isolated using conventional methods and *K.pneumoniae* strains were identified and antibiotic susceptibilities were detected using Sceptor (Becton Dickinson-USA) panels. **Results:** As a result of this study, from the clinical samples sent to our laboratory, a total of 210 *K. pneumoniae* strains in 1999 and 247 strains in

2001 were isolated. As a result of the resistance patterns, the isolated *K.pneumoniae* strains were found to be statistically more resistant to aztreonam ($p<0,001$), cefotaxime ($p<0,01$), and trimethoprim sulfamethoxazole ($p<0,05$); however statistically more susceptible to amikacin ($p<0,01$) and ticarcillin ($p<0,05$). **Conclusion:** The statistically significant differences in various antibiotic susceptibilities among these years were determined to be caused by the resistance development by haphazard use of various antibiotics for the treatment of this microorganism. **Key words:** *Klebsiella pneumoniae*, resistance.

Kaynaklar

1. Eisenstein BI. Enterobacteriaceae, In: Principles and Practice of Infectious Diseases, Vol 2 (Ed: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R), New York, Churchill-Livingstone Inc 1964-1980, 1995.
2. Tuncer İ, Baysal B, Erboyacı A. Değişik klinik örneklerden üretilen *Klebsiella* cinsi bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. *Ankem Derg* 3: 574-577, 1989.
3. Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC: The *Enterobacteriaceae*. In: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 5th Ed. Philadelphia, JB Lippincott Company, 1997, p:207.
4. Gültekin M, Ögünç D, Günseren F, Çolak D, Kırbaz İ, Mamikoğlu L. Hastane infeksiyonu etkeni *Klebsiella pneumoniae* ve *Escherichia coli* suşlarının genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve antibiyotik duyarlılık özelliklerinin araştırılması. *İnfeksiyon Derg* 13: 515-520, 1999.
5. Palanduz A, Yalçın I, Öneş Ü, Salman N, Güler N ve ark. Son beş yılda çocuk kliniği infeksiyon servisinde yatan hastalarda saptanan *Klebsiella* suşlarının antibiyotikler duyarlılıkları. *Ankem Derg* 10: 56-61, 1996.
6. Erdeniz H, Derbentli Ş. Klinik örneklerden izole edilen Gram negatif bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. 9. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Ürgüp-Neveşehir, 19-25 Haziran 1994. *Ankem Derg* 8:106, 1994.
7. Tolun V, Akbulut DT, Çatal Ç, Turan N, Anđ-Küçükler M. Yatan ve ayaktan hastalardan izole edilen üriner sistem infeksiyonu etkeni Gram negatif çomakların antibiyotiklere duyarlılıkları. *Türk Mikrobiyol Cem Derg* 32: 69-74, 2002.

İleri Evre Gastrik Adenokarsinomalı Olguların Serum ve Mide Sıvısında Vitamin B₁₂, Folik Asit ve Vitamin C Düzeyleri

İlyas Tuncer*, Tevfik Noyan**, Rıdvan Mercan*, Ragıp Balahoroğlu**, İsmail Uygan*, M. Kürşat Türkdoğan*

Özet:

Amaç: Gastrik kanserin etiolojisinde diyet faktörleri önemli rol oynamaktadır. Gastrik dokuda antioksidan vitaminlerin düzeylerinin azalması, gastrik malignite riskini artırmaktadır. Çalışmamızda gastrik kanserli olguların serum ve mide sıvısında vitamin B₁₂, folik asit ve vitamin C düzeylerini araştırdık. Materyal ve metod: Endoskopik ve histopatolojik olarak gastrik adenokarsinoma tanısı almış 51 olgu (16 K, 35 E, yaş ort: 56,1± 1,7), kontrol grubu olarak aktif kronik gastrit tanısı almış 44 olgu (18 K, 26 E, yaş ort: 52,8± 2,6) çalışmaya alındı. Kanserli olguların tümü ileri evre mide kanseri idi. **Bulgular:** Gastrik adenokarsinomada ortalama serum folik asit ve vitamin C konsantrasyonları, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük bulundu (6,4 ± 0,9 vs 9,5 ± 1,2) ve (0,8 ± 0,1 vs 1,5 ± 0,2) (p<0.05). Serumda ortalama vitamin B₁₂ düzeyleri yönünden gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edilmedi. Gastrik sıvıda ortalama folik asit düzeyleri kanserli grupta, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmasına karşın (27,4 ± 2,5 vs 19,9 ± 1,6) (p<0.05), vitamin B₁₂ ve vitamin C düzeyleri yönünden gruplar arasında anlamlı farklar saptanmadı. **Sonuç:** Gastrik kanserli olgularda serum folik asit ve vitamin C düzeyleri kontrol grubuna göre düşük bulundu. Oysa mide sıvısında folik asit düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı oranlarda yüksek tespit edildi. Serumda folik asit ve vitamin C değerlerindeki bu düşüklüğün; kanserin oluşmasında birer etiolojik faktör mü oldukları veya kanser sonrası oluşan malnutrisyona mı sekonder geliştikleri araştırılması gereken konulardır.

Anahtar kelimeler: Mide kanseri, folik asit, vitamin B₁₂, vitamin C

Mide kanseri, endüstrileşmiş birçok ülkede insidensin de azalma olmasına rağmen, dünyada kanserden ölümlerin major nedeni olarak halen önemini korumaktadır (1). Mide kanserinin oluşumu multifaktöriyel etiolojilerle ilişkili, kompleks bir olaydır. Kansere neden olan faktörler dünyanın farklı coğrafik bölgelerinde farklı özellikler gösterir (2).

Çok sayıda diyet faktörü mide kanseri için bir risk faktörü olarak suçlanmaktadır. Taze sebze ve meyveler ihtiva ettikleri antioksidan vitaminler nedeniyle mide kanseri gelişimine karşı koruyucu rol oynamaktadırlar (1). Antioksidan vitaminler (β-karotene, α-tocopherol, selenyum, vd.) serbest radikalleri bağlayarak bu reaktif radikallerin neden olduğu DNA hasarını azaltmaktadırlar. Askorbik asit gastrik kanser gelişme riskini %30-60 oranında azaltmaktadır. Askorbik asit düzeyleri hem nitrat hem de omeprazol kullanımında azalmaktadır(1).

Folik asit ve B₁₂ vitamini hematopoez için gerekli olan vitaminlerdir. Toplumda folat eksikliği tüketimin artması (gebelik, alkolizm), ısıya labil olması veya diyetle alımının azalması sonucu yaygın

olarak görülmektedir. Folik asit eksikliği prevalansı toplumda belirgin demografik farklılık gösterir. Vitamin B₁₂ eksikliği intrinsek faktör yokluğunda, gastrektomi ve malabsorbsiyon durumlarında daha yaygın görülmektedir (3, 4).

Çalışmamızın amacı mide kanserli ve sağlıklı bireylerin serum ve mide sıvılarında folik asit, vitamin B₁₂ ve vitamin C düzeylerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya endoskopik ve histopatolojik olarak gastrik adenokarsinoma tanısı almış 51 olgu (16 K, 35 E, yaş ort: 56,1± 1,7), kontrol grubu olarak da endoskopik ve histolojik inceleme sonrası normal olarak değerlendirilmiş veya aktif kronik gastrit tanısı almış 44 olgu (18 K, 26 E, yaş ort: 52,8± 2,6) alındı.

Histopatolojik değerlendirme; formalinle fikse edilmiş-parafinli dokular 4-µm kalınlığında kesilerek, hematoksilen-eosin ile boyandıktan sonra aynı patoloj tarafından yapıldı. Mide kanserlerinin 32'si (%61) intestinal, 19'u (%39) diffüz tip adenokarsinoma olup, olguların tümü ileri evre mide kanseri idi. Kontrol grubundaki olguların histolojik incelemesinde 3'ü normal, 41'ı aktif kronik gastrit tanısı almıştı.

100.Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD* ve Biyokimya ABD**, VAN

Yazışma Adresi: Dr. Rıdvan MERCAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi Dahiliye Anabilim Dalı, 65300 Van.

Tablo 1: Mide Kanserli ve Sağlıklı Olguların Serum ve Mide Sıvılarında Vitamin Düzeylerinin Karşılaştırılması

Parametre	Mide kanseri n= 51	Kontrol n=44	p
Serum folik asit (ng/ml)	6.4 ± 0.9	9.5 ± 1.2	*0,022
Serum vitamin B ₁₂ (pg/ml)	359.4 ± 34	293.1 ± 27	0,243
Serum vitamin C (mg/dl)	0.8 ± 0.1	1.5 ± 0.2	*0,014
Mide suyu folik asit (ng/ml)	27.4± 2.5	19.9 ± 1,6	*0,049
Mide suyu vitamin B ₁₂ (pg/ml)	224 ± 26	292.6 ± 34	0,082
Mide suyu vitamin C (mg/dl)	3.3 ± 0.4	3.4 ± 0.4	0,943
Mide asit pH	5.2 ± 0.6	2.5 ± 0.5	**0,002

*p < 0.05 **p < 0.001

Şekil 1: Malign ve kontrol gruplarında serum ve mide asidinde folik asit ve vitamin C değerleri

Olguların tümünde serum ve mide sıvısı örnekleri eş zamanlı alındı. Mide sıvısı en az 8 saatlik açlığı takiben nazogastrik aspirasyonla elde edildi. Kan ve mide sıvısı alındıktan hemen sonra 2500 devirde 5 dakika santrifüje edilerek serumlar ve supernatantlar hazırlandı. Örneklerde vitamin C düzeyleri bekletilmeden hemen ölçüldü. Vitamin B₁₂ ve folik asit düzeyleri daha sonra değerlendirilmek üzere -20°C de saklandı. Vitamin C düzeyleri, örnekler çalışma prosedürüne uygun olarak hazırlandıktan sonra, spektrofotometrede 520 nm dalga boyunda okunarak saptandı. Serum vitamin B₁₂ ve folik asit düzeyleri ticari kit (vitamin B₁₂ ve folic acid; Bio DPC, Los Angeles, USA) kullanılarak cemiluminescent immunometric metod ile İmmulite 2000 hormon analizörü ile ölçüldü.

Veriler ortalama ± standart hata şeklinde ifade edildi. Verilerin istatistiksel analizi için non-parametrik testlerden Mann-Whitney-U testi kullanıldı. Cinsiyet, yaş ve lokalizasyon parametreleri için Chi-square testi uygulandı.

Bulgular

Hasta ve kontrol grupları arasında yaş ve cinsiyet yönünden anlamlı fark saptanmadı. Ortalama serum folik asit ve vitamin C konsantrasyonları, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, gastrik adenokarsinomalı olgularda anlamlı olarak düşük bulundu (6,4 ± 0,9 vs 9,5 ± 1,2) ve (0,8 ± 0,1 vs 1,5 ± 0,2) (p<0.05). Serum ortalama vitamin B₁₂ düzeyleri yönünden gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edilmedi. Gastrik sıvıda ortalama folik asit düzeyleri kanserli grupta, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmasına karşın (27,4 ± 2,5 vs 19,9 ± 1,6) (p<0.05), gastrik sıvıda vitamin B₁₂ ve vitamin C düzeyleri yönünden gruplar arasında anlamlı farklar saptanmadı. Açlık mide asit pH'ı kontrol grubuna oranla, kanserli olgularda belirgin olarak yüksek tespit edildi (Tablo 1) (Şekil 1).

Tartışma

Gastrik kanser, gelişmekte olan ülkelerde en yaygın görülen kanserlerden biridir. Son 50 yıl içinde

insidensinde belirgin azalmanın olması, hastalığın etiolojisinde çevresel faktörlerin (özellikle diyet faktörlerinin) önemli rol oynadığını akla getirmektedir (2). Özellikle intestinal tip adenokanser çevresel faktörlerle yakın birliktelik göstermektedir.

Uygun olmayan diyetin, kanserden ölümlerin %30-40'ından sorumlu olabileceği tahmin edilmektedir (5). Günümüzde taze meyve ve sebze tüketiminin gastrik kansere karşı koruyucu etkisinin olduğu görüşü yaygınlık kazanmıştır. Çok sayıda epidemiyolojik ve hayvan çalışmasında karotenoidler, folik asit, B vitamini, askorbik asit, tokoferol, çinko ve selenyumdan zengin diyetin gastrointestinal kanser gelişme riskini azalttığı gösterilmiştir (5,6,7,8).

Çalışmamızda gastrik adenokanserli olgularda serum ve mide sıvısında folik asit, vitamin B₁₂, vitamin C düzeylerini ve mide pH değerlerini sağlıklı bireylerle karşılaştırdık. Gastrik kanserli olgularda serum folik asit ve vitamin C düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük tespit edildi. Oysa mide sıvısında folik asit düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek bulundu. Hem serumda hem de mide sıvısında B₁₂ vitamin düzeyleri yönünden gruplar arasında önemli bir fark saptanmadı. Mide ortalama pH değerleri kanserli olgularda belirgin olarak yüksek tespit edildi.

Sonuçlarımız önceki yapılmış çalışmalarla benzerlik gösteriyordu. Vaka kontrollü çalışmalarda plazma askorbik asit konsantrasyonları kontrollerle karşılaştırıldığında intestinal metaplazi ve gastrik kanserlerde anlamlı olarak düşük bulunmuştur (9). Özofagus ve gastrik kanserlerin yaygın görüldüğü Kuzey Çin'de riboflavin, vitamin A, vitamin C ve diğer mikronutrisyenlerin marjinal eksikliği tespit edilmiştir. Bu bölgede vitamin E, β-karoten ve selenyum replasmanı ile birlikte sarımsak tüketiminin mide kanserlerinden ölümleri anlamlı olarak azalttığı gösterilmiştir (10).

Askorbik asit gastrik lümene aktif olarak sekrete edilir. Mide sıvısında askorbik asit (vitamin C) önemli bir antioksidan ve serbest radikal temizleyicidir. Askorbik asit nitritten, N-nitrozo bileşiklerinin oluşumunu önleyebilir. Gastrik sıvıda düşük askorbik asit düzeyleri gastrik kanser için bir risk faktörü oluşturmaktadır (11).

İnsan ve hayvanlarda folik asit replasmanının antifolatların oluşturacağı barsak toksisitesini engellediği (12), özellikle bir metil vericisi olan 5-metiltetrahidrofolat'ın DNA metilasyonunun artırarak kanser hücrelerinin proliferasyonunu baskılayabildiği bildirilmektedir (5, 13). Benzer şekilde folik asit ve metabolitlerinin gastrik mukozal hücre proliferasyonunu engellediği ve malign transformasyonunun gelişimini baskıladığı gösterilmiştir (14).

Sonuç olarak çalışmamızda, mide kanserli hastalarda serum folik asit ve vitamin C düzeyleri, sağlıklı bireylere oranla düşük bulundu. Kanserli olgularda serum folik asit ve vitamin C değerlerindeki bu düşüklüğün; kanserin oluşmasında birer etiyolojik faktör mü oldukları, yoksa kanser sonrası oluşan malnutrisyona mı sekonder geliştikleri araştırılması gereken konulardır.

Vitamin C, Vitamin B₁₂ and Folic Acid Levels in Serum and Gastric Fluid of the Patients With Late Stage Gastric Carcinoma

Abstract:

Aim: Dietary factors play an important role in the etiology of gastric cancer. Decreasing antioxidant vitamin levels in gastric tissue increase the risk of gastric malignancy. In our study, we investigated vitamin C, vitamin B₁₂ and folic acid levels in serum and gastric fluid of the patients with gastric carcinoma. **Materials and Methods:** The patient group was composed of 51 cases with histopathological diagnosis of gastric adenocarcinoma (16 F, 35 M, Median age: 56, 1± 1,7) and the control group included 44 cases with chronic gastritis (18 F, 26 M, median age: 52,8± 2,6). All patients of carcinoma group were in the late stage of gastric carcinoma. **Results:** Mean serum folic acid and vitamin C levels were found significantly low in gastric adenocarcinoma compared to the control group (6,4 ± 0,9 vs 9,5 ± 1,2) and (0,8 ± 0,1 vs 1,5 ± 0,2) (p<0.05). There was no statistically meaningful difference for vitamin B₁₂ levels between the groups. The folic acid levels in gastric adenocarcinoma group were found significantly elevated compared to the controls (27,4 ± 2,5 vs 19,9 ± 1,6)(p<0.05), whereas vitamin B₁₂ and vitamin C levels were indifferent. **Conclusion:** The serum folic acid and vitamin C levels were found decreased in gastric carcinoma cases compared to the controls. On the other had folic acid levels in the gastric fluid was found significantly higher than the control group. It is doubtful whether the decreased levels of folic acid and vitamin C are the pathogenetic factors for the development of gastric cancer or only the secondary changes due to the malabsorption caused by the malignancy itself.

Key words: Gastric cancer, folic acid, vitamin B₁₂, vitamin C

Kaynaklar

1. Koh TJWang TC. Tumors of the stomach. In: Feldman M, Friedman LS, Sleisenger MH, eds. Sleisenger&Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 7th edition. Philadelphia: Saunders, 2002, pp 829-55.
2. Boland CR, Scheiman JM. Tumors of stomach. In: Yamada T, Alpers DH, Owyang C, eds. Textbook of gastroenterology, 2nd ed. Philadelphia: JB Lippincott, 1995, pp 1494-1523.
3. Lee GR, Herbert V. Nutritional factors in the production and function of erythrocytes. In: Lee GR, Foerster J, Lukens J, Paraskevas F, Greer JP, Rodgers

- GM, eds. Wintrobe's clinical hematology. Tenth edition, Pennsylvania: Williams&Wilkins, 1999, pp 228-66.
4. Babior BM. Megaloblastic anemias. In: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Seligsohn U, eds. Williams Hematology. Sixth edition, The McGraw-Hill Companies, 2001, pp 425-45.
 5. Duthie SJ. Folic-acid-mediated inhibition of human colon-cancer cell growth. *Nutrition* 17: 652-653, 2001.
 6. Buiatti E, Munoz N, Kato I, Vivas J, Muggli R, Plummer M, et al. Determinants of plasma antioxidant vitamin levels in a population at high risk for stomach cancer. *Int J Cancer* 65: 317-322, 1996.
 7. Ferguson LR. Prospects for cancer prevention. *Mutat Res* 428: 329-338, 1999.
 8. Taylor PR, Li B, Dawsey SM, Li JY, Yang CS, Guo W, et al. Prevention of esophageal cancer. The nutrition intervention trials in Linxian, China *Cancer Res* 54: 2029-2031, 1994.
 9. You WC, Zhang L, Gail MH, Chang YS, Liu WD, Ma JL, et al. Gastric Dysplasia and Gastric Cancer: *Helicobacter pylori*, Serum Vitamin C, and Other Risk Factors. *J National Cancer Institute* 92: 1607-1612, 2000.
 10. Yang CS. Vitamin Nutrition and Gastroesophageal Cancer. *J Nutrition* 130: 338-339, 2000.
 11. Alan G Fraser and Gerald A Woollard. Gastric juice ascorbic acid is related to *Helicobacter pylori* infection but not ethnicity. *J Gastroenterology and Hepatology* 14: 1070, 1999.
 12. Peters GJ, Jansen G. Folate homeostasis and antiproliferative activity of folates and antifolates. *Nutrition* 17: 737-738, 2001.
 13. Choi SW, Friso S. Is it worthwhile to try different coenzymatic forms of folate in future chemoprevention trials? *Nutrition* 17: 738- 739, 2001.
 14. Akoglu B, Faust D, Milovic V, Stein J. Folate and chemoprevention of colorectal cancer: Is 5-methyl-tetrahydrofolate an active antiproliferative agent in folate-treated colon-cancer cells? *Nutrition* 17: 652-653, 2001.

Ventrikülo-Peritoneal Şantın Ventriküler Kateterinin İntrakraniyal Migrasyonu

Nebi Yılmaz*, Nejmi Kıymaz*, Cahide Yılmaz**, Taner Yazıcı*, Ali Bay**

Özet:

Hidrocefali BOS (Beyin omurilik sıvısı) yapımında artış, emilimindeki bozukluk yada BOS dolanım yollarındaki obstrüksiyon sonucu gelişen bir hastalıktır. Ventrikülo-peritoneal (V-P) şantın distal ucunun migrasyonuna daha sıklıkla karşılaşılmamasına rağmen intrakraniyal migrasyonu nadir görülen bir komplikasyondur ve sıklığı %0,1-0,4 tür. Bu çalışmada, yaklaşık 4 yıl önce hidrocefali nedeniyle ventrikülo-peritoneal şant takılan 4 yaşındaki hastada gelişen intrakraniyal şant migrasyonunu sunmayı amaçladık. Şuur kaybı ile birlikte şiddetli bulantı kusma gelişmesi sonucu acil polikliniğimize başvuran hastanın BBT(Bilgisayarlı beyin tomografisi) incelemesinde şantın ventrikül ucunda migrasyon belirlendi. Hasta operasyona alınarak migre ventriküler kateter çıkarıldı ve yeni bir kateter ile V-P (Ventrikülo-peritoneal) şant takıldı.

Anahtar kelimeler: Hidrocefali, migrasyon, kraniyal

Hidrocefali BOS (Beyin omurilik sıvısı) yapımında artış, emilimindeki bozukluk yada BOS dolanım yollarındaki obstrüksiyon sonucu gelişen bir hastalıktır. Hidrocefalinin tedavisi için kullanılan intrakraniyal ventrikülo-peritoneal şantların bir çok komplikasyonları literatürde rapor edilmiştir. Şantın migrasyonu ise hidrocefalinin cerrahi tedavisinin nadir bir komplikasyonudur. V-P şantın intrakraniyal migrasyonunun sıklığı literatürde % 0,1-0,4 olarak belirtilmiştir (1). Şant migrasyonu kullanılan şant tüpleri ile ilintili olarak genelde sert şant tüpleri ile oluşur (1,2). Migrasyonun yönünü kranium ile periton boşluğu arasındaki basınç farkı belirler. Eğer basınç kraniumda fazla ise kateter abdomene doğru, basınç abdomende fazla ise kateter kraniuma doğru hareket edecektir (3,4). Sunduğumuz olgu çok nadir görülen V-P şantın intrakraniyal migrasyonuna bir örnektir.

Olgu Sunumu

Yaklaşık 4 yıl önce, bir aylıkken geçirilmiş menenjitte bağlı hidrocefali nedeni ile kliniğimizde V-P şant operasyonu uygulanmış olan 4 yaşında erkek hasta 2 gündür şiddetli bulantı kusma ve şuur

kaybı şikayetleri ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Hasta en son poliklinik takibine 1 yıl önce konvülsiyon geçirmesi nedeni ile aile tarafından getirilmiş ve çekilen kontrol BBT incelemesi normal olarak değerlendirilen hastaya antikonvülzan olarak fenobarbital başlandı. Hastanın son 1 yıldır hiç bir şikayetinin olmadığı ve gelişiminin normal olduğu annesinden öğrenildi. Hastanın acil kliniğimizde yapılan nörolojik muayenesinde glaskow koma skalası (GKS) 10 idi. Yapılan BBT incelemesinde hidrocefali saptandı ve şantın ventriküler ucunun kopup beyin içine yer değiştirmiş olduğu gözlemlendi (Resim 1,2). Hasta acil şartlarda operasyona alınarak eski ventrikülo peritoneal şant çıkartıldı ve operasyon esnasında yapılan BOS sitolojik incelenmesi normal olan hastaya yeni ventrikülo peritoneal şant takıldı. Postoperatif bir gün yoğun bakımda takip edilen hasta nörolojik olarak tam düzeldi ve şifa ile taburcu edildi.

Tartışma

Hidrocefali hastalarda uygulanan V-P şant komplikasyonları literatürde sıklıkla bildirilmiştir. Ventrikülo-peritoneal şantın distal ucunun migrasyonuna daha sıklıkla karşılaşılmamasına rağmen intrakraniyal migrasyonu nadir görülen bir komplikasyondur ve %0,1-0,4 sıklığında olduğu rapor edilmektedir (1). Şantın kraniyal ucunun migrasyonunda kranium içindeki düşük basınç ve kraniuma şant kateterinin ilerlemesini sağlayan mekanik güç migrasyondan sorumlu tutulmuştur (3,5).

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Van

Yazışma Adresi: Dr. Nebi Yılmaz

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniği
65200, Van, Turkey

Resim 1: Migre olan ventrikül kateterini gösteren parankim dozunda bilgisayarlı beyin tomografisi görünümü

Resim 2: Migre olan ventrikül kateterini gösteren kemik dozunda bilgisayarlı beyin tomografisi görünümü.

Kranium ve peritoneal kavite arasındaki basınç farkı migrasyon yönünü belirler (3,4). Ceran – Rous ve arkadaşları şant migrasyonunun nedeni olarak; şantın bağlantı yerlerinden teknik sorun nedeni ile ayrılması, alta yatan hastalık (porensfali), abdominal peristaltik hareketler gibi dinamik sebepler, boyun hareketleri gibi dinamik translokasyon faktörleri, artmış BOS reabsorpsiyonu gibi dinamik atraksiyon faktörlerinin etkili olduğunu belirtmişlerdir (6). Çocukluk çağında boynun flexion ekstensiyon hareketleri şant kateterinin yukarıya doğru migrasyonunda rol oynayabilir. Çocuklarda kateterin ventriküler ve peritoneal uçları arasındaki uzaklık erişkinlere göre daha kısa olduğundan proximal migrasyon daha kolaydır. Konvülsiyon geçirme, konstipasyon şant kateterinin proximal migrasyonunda rol oynar (5, 7). Sunduğumuz vaka nadir görülen ventrikulo peritoneal şantın intrakraniyal migrasyonuna bir örnektir. Bu hastada ventriküler kateterin migrate olmasının nedenleri arasında; abdominal peristaltik hareketler, boynun flexion ve ekstensiyon hareketleri, konvülsiyon geçirme hikayesinin olmasının yanı sıra yenidoğan çağında takılan şantın, çocuğun gelişimi ile

gerilmesine bağlı olarak bağlantı yerlerinden ayrılması sorumlu tutulabilir. Şant migrasyonunun tedavisinde migrasyona uğrayan şantın çıkartılması ve yerine yeni bir şantın yerleştirilmesi önerilir (1,8). Gupta PK ve arkadaşları şant migrasyonunun ameliyatta konan slip kliplerle ve kilitlerle önlemeyeceğini öne sürmüşlerdir (9). Migrate olan şant ucunu bulmak kolay gibi görünmesine rağmen oldukça zordur. Bu zorlukla karşılaşmamak için, cerrahi öncesi migrate olan şant ucunun lokalizasyonu radyolojik tetkiklerden yararlanarak tam olarak tespit etmek gerekir. Cerrahi esnasında ise rezervuarın yerleştiği burr hole kraniektomi yapılarak genişletilmeli ve migrate olan şant parçası özellikle hassas ve iyi tutucu aletler kullanılarak çıkartılmalıdır. Aksi halde ventriküler şant kateterini çıkartmak için parankim dakusuna ciddi bir şekilde zarar verebilecek müdahale yapmak zorunda kalabiliriz.

Sonuç olarak, V-P şantın oldukça nadir görülen intrakraniyal migrasyonu genelde şantın tipine bağlı olarak özellikle sert şant tiplerinde görüldüğü ve kranium ile periton boşluğu arasındaki basınç farklılığının migrasyona neden olduğu düşünülmüştür. Cerrahi öncesi ise migre olan şantın yeri tam olarak tespit edilmeli ve migrate olan şant kateterini yakalamak için oldukça hassas davranılmalıdır.

The Intracranial Migration Of Ventricular Catheter Of Ventriculo-Peritoneal Shunt

Abstract:

Hydrocephalus is a disease due to production much more CSF (Cerebro Spinal Fluid), a defect at absorption of CSF or an obstruction at the CSF flowing ways. The migration of distal tip of ventriculo-peritoneal shunt is seen more common, but intracranial migration is a rare complication with the incidence %0,1-0,4. In this report, we aimed to report intracranial migration of a 4 years age case who had inserted ventriculo-peritoneal shunt due to hydrocephalus four years ago. The migration at ventriculo tip of shunt was seen on cranial CT (Computerize Tomography) of the patient that was admitted to our emergency clinic with the complaint of nausea and vomiting together loss of comprehension. The patient was undergone operation and the tip of the shunt was find and a new shunt was inserted.

Key words: Hydrocephalus, migration, cranial

Kaynaklar

1. Acharya R, Bhutani A, Saxena H, Madan VS. Complete migration of ventriculo-peritoneal shunt into the ventricle. *Neurol Sci.* 23: 75-77, 2002.
2. Albalá DM, Danaher JW, Huntsman WT. Ventriculo-peritoneal shunt migration into the

- scrotum. *Am Surg* 55: 685-688,1989.
3. Choudhury AR. Avoidable factors that contribute to the complications of ventriculoperitoneal shunt in childhood hydrocephalus. *Child's Nerv Syst* 6: 346-349,1990.
 4. Serlo W, Fernell E, Heikkinen E, Anderson H, Von Wendt L. Functions and complications of shunt in different etiologies of childhood hydrocephalus. *Child's Nerv Syst* 6: 92-94,1990.
 5. Shimizu S, Machizuki T, Nakayama K, Fujii K. Visual field defects due to valve migration into the cranium. *Acta Neurochir (Wien)* 144: 1055-1056, 2002.
 6. Cerron – Rojas VR, Vega – Basulto S, Varela – Hernandez A, Montejo – Montejo J, Gutierrez – Munoz FG. Simultaneous Cephalic Migration of a ventriculoperitoneal shunt into the intraventricular and subdural spaces. *Rev Neurol* 33: 437-439, 2001.
 7. Kanai M, Kawano K, Uehara S. Upward migration of the L-P shunt catheter in to the cranial base. *Osaka City Med J.* 45: 123-127, 1999.
 8. Gupta PK, Mann KS. Shunt migration into a Dandy Walker cyst. *Neurol India.* 49: 89-90, 2000.
 9. Gupta PK, Dev EJ, Lad SD. Total migration of a ventriculoperitoneal shunt into the ventricles. *Br J Neurosurg.* 13: 73-74,1999.

Erişkinde Servikal Künt Travma Sonrası Gelişen SCIWORA Olgusu

Nejmi Kıymaz, Çiğdem Mumcu

Özet:

Bu çalışmada, servikal künt travma geçiren ve çocukluk çağı ile kıyaslandığında daha az rastlanılan erişkin bir hastada SCIWORA (Spinal cord injury without radiographic abnormality) olgusunun sunulması amaçlandı. Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde şuuru açık ve quadriparezi mevcuttu. C4 dermatomu altında hipoestezi tanımlıyordu. DTR (derin tendon reflexleri) hipoaktif, KCR (karın cildi reflexi) yoktu. Abdominal solunumu olan hastanın spinal direk grafileri, BT ve MRG'de patoloji saptanmadı. Acil polikliniğe başvuran hastalarda SCIWORA tanısının erken konması hastanın nörolojik tablosunun düzeltilmesi açısından önemlidir. Erken teşhis edildiğinde steroid tedavisi ile hastanın motor defisitinde hızla düzelme sağlanabilir. Bu nedenle spinal travmalı, nörolojik defisiti olan hastalarda radyolojik değerlendirmeler tamamlanana kadar SCIWORA tanısıyla omurganın immobilize edilmesi hastada gelişebilecek morbidite ve mortaliteyi önlemede etkili olabilir.

Anahtar kelimeler: Servikal travma, SCIWORA

SCIWORA (Spinal cord injury without radiographic abnormality), düz grafilere, tomografide spinal kolon yada korda ait bir travmanın delilleri olmadan spinal kord hasarını tanımlayan bir pre-MRG terimidir (1). SCIWORA çocukluk çağında iyi bilinen ve genellikle servikal kordun zorlu spinal hareketlerine bağlı olarak gelişen bir durumdur (2). Erişkinde görülmesi nadirdir. Tanıda direk grafi ve BT (Bilgisayarlı Tomografi)'nin sensitivitesi düşüktür. MRG (Magnetik Rezonans Görüntüleme) ise omurilik yaralanmasını göstermede oldukça duyarlıdır, fakat her zaman MRG'de patoloji gözlenmeyebilir. Nörolojik ve radyolojik değerlendirmeler tamamlanana kadar servikal kord immobilize edilmeli ve SCIWORA olasılığına özel önem verilmelidir. Bu olguda servikal travma sonrası quadriparezi gelişen SCIWORA'lı bir hasta sunuldu.

Olgu Sunumu

38 yaşında erkek hasta posterior servikal bölgeye uygulanan künt travma sonucu tüm extremitelerinde kuvvetsizlik ve uyuşma şikayeti ile acil kliniğimize başvurdu. Hastanın şuuru açık, koopere, vital bulgular stabildi ve ışık refleksleri bilateral normal olarak alındı. Nörolojik muayenesinde; üst extremitesi solda 3/5, sağda 2/5 ve her iki alt extremiteleri 1/5 kas gücündeydi. Duyu muayenesinde C4 dermatomunun altında hipoestezi mevcuttu.

Yazışma Adresi: Dr. Nejmi KIYMAZ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji ABD
VAN

DTR (derin tendon reflexleri) hipoaktif ve karın cildi reflexi alınmıyordu. Kranial sinir muayenesi normal olarak değerlendirildi. Abdominal solunumu mevcuttu. Hastaya acilen servikal kolar takıldı. Radyolojik tetkiklerden servikal, torakal ve lomber vertebra direk grafileri ile akciğer grafisinde patoloji saptanmadı. Hastanın servikal MRG ve BT'si normal olarak rapor edildi (Resim 1 ve 2). Hastaya 3*40 mg steroid ile konservatif tedavi uygulandı. Hastada steroid ile tedavi sonrası erken dönemde tam düzelme gözlemlendi. 4. günde hasta nörolojik muayenesi normal olarak taburcu edildi. Hastanın bir ay sonraki ve üç ay sonraki poliklinik kontrolünde yapılan nörolojik muayenesinde herhangi bir patoloji tespit edilmedi.

Tartışma

Radyolojik anormallik olmaksızın spinal kord yaralanması (SCIWORA) düz grafilere, tomografide, CT taramalarında, vertebral kolon veya spinal korda ait bir travmanın hiçbir kanıtının gösterilmediği servikal spinal bir travma olup, çoğunlukla pediatrik hastalarda karşılaşılan tanısız bir problemdir (1,3,4). Bu yaştaki servikal ve torakal vertebraların kemik yapısındaki ve ligamentlerindeki gevşeklik ve hipermobilete, SCIWORA'ya yatkınlık oluşturabilir (3). İlk defa Pang ve Wilberger 1982'de pediatrik olgularda tanımlamıştır. Serilerde tüm pediatrik omurilik yaralanmalarının %40'ını SCIWORA oluşturur. Erişkin SCIWORA daha nadir rastlanır (1,5). SCIWORA Pang ve Wilberger tarafından tanımlandığı zaman henüz MRG çıkmamıştı. Bu nedenle SCIWORA X-ray delilleri olmaksızın spinal kord hasarını tanımlayan bir pre-MRG terimidir. Gelişmiş nöroradyolojik görüntülemeler ile nörolojik defisiti olan hastaların

Resim 1: Patolojik bulgu tespit edilmeyen, normal sagittal servikal MR görüntüsü.

önemli bir kısmında spinal kord hasarı tesbit edilmesi oranı artmıştır. Dolayısıyla SCIWORA'nın tanımı artık literatürde de tartışmalıdır. SCIWORA'nın anatomik hasar mı; fizyolojik hasar mı ya da bütün modern tetkiklere rağmen gösterilememiş hasar ile giden nörolojik defisit mi olduğu belli değildir. Günümüzde hastaların önemli bir kısmında radyolojik anormallikler MRG ile belirlenebilir. Tüm radyolojik çalışmalar ile herhangi bir patoloji saptanmayan spinal kord hasarı ise son derece nadir görülür (6). Spinal kordda kontüzyon, transeksiyon enfarkt, gerilme yaralanmaları ve meningeal rüptür olabilir. Hastalarda motor defisit, parestezi, patolojik reflexler ve boyun hareketlerinde kısıtlılık görülür. Motor defisit latent bir periyottan sonra geri dönebilir. Bu hastalarda toraks ve batin muayenelerini daha dikkatli yapmak gerekmektedir. Radyolojik olarak düz servikal grafi ve servikal bir insitabiliteyi tespit etmek için hiperextansiyon ve hiperflexiyon graflerini görmek gerekir. Hastamızda servikal BT normal olarak değerlendirildi ve bununla ilgili 13 olguluk bir çalışmada da normal olarak rapor edilmiştir (4). Tanının doğruluğu vertebra MRG ile artırılabilir. MRG'de spinal kord içerisinde artmış sinyal değişiklikleri görülebilir. Gupta ve arkadaşları (7) 1 yıl içinde MRG ile araştırdığı kord hasarı

gelişen 151 hastanın 15'in de yetişkin servikal SCIWORA saptadı ve bunların çoğunda bazı anormal MRG bulguları (intervertebral disk prolapsusu, intramedüller hematoma veya kontüzyon, kord ödemi ve intramedüller hematoma ile birlikte multipl disk prolapsusu) saptadı. Prognoz, kord hasarının yaygınlığıyla ilişkilidir. Kord transeksiyonu ve major hemorajinin görüldüğü durumlar kötü prognozla birlikte. Minör kanama veya yalnızca ödem görülen olgular orta-iyi prognosa sahiptir. Ve herhangi bir anormal kord bulgusu vermeyen olguların komplet düzelmeye göstereceği söylenebilir (2). Olgumuzda MRG'de patoloji saptanmamıştır ve komplet düzelmeye gözlenmiştir. Bu yüzden spinal kord hasarı geçiren tüm hastalarda hem diagnostik hemde prognostik açıdan MRG yapılmalıdır.

SCIWORA'nın riskleri bilinmeli, servikal travma geçiren hastaların tam bir nörolojik değerlendirmesi yapılmalı ve daha ileri komplikasyonları önlemek için derhal immobilizasyon sağlanmalıdır (8). Biz quadriparezi gelişen 38 yaşındaki hastamıza steroid ve immobilizasyon uyguladık ve çok kısa bir süre içinde tam düzelmeye gözlemledik.

SCIWORA'da tedavi protokolü servikal stabiliteden emin olana kadar servikal boyunlukta yatak istirahati, steroid tedavisi, spinal kord yaralanmasını göstermek için servikal MRG çekilmesi ve hastanın düzenli olarak üç ay süre ile izlenmesidir. Üç ay sonraki flexiyon ve extansiyon grafleri normal ise rutin aktivitelere devam etmesi önerilir. Acil polikliniğe başvuran hastalarda SCIWORA tanısının erken konması hastanın nörolojik tablosunun düzeltilmesi açısından önemlidir. Erken teşhis edildiğinde steroid tedavisi ile hastanın motor defisitinde hızla düzelmeye sağlanabilmektedir. Bu nedenle quadriparezik olan ancak radyolojik olarak patoloji tespit edilmemiş hastalarda nörolojik ve radyolojik değerlendirmeler tamamlanana kadar servikal kordun immobilize edilmesinin prognoz üzerine olum etki yapacağı kanaatindeyiz.

A Case of SCIWORA Developed After a Blunt Trauma to Cervical Region in Adult

Abstract:

Aim of this study is to present a SCIWORA case in an adult which is less frequent compared to childhood and who had a blunt cervical trauma. Neurologic examination revealed consciousness and quadriparesis. He suffered hypoesthesia below level of C4 dermatoma. He had hypoactive deep tendon reflexes and no abdomen skin reflex. Patient had abdominal respiration and examinations of X-Ray, CT and MRI did not reveal any pathologic findings. To improve the neurologic deficits, it has great importance to recognize SCIWORA early for patient admitted to emergency room. And when it has been diagnosed, with the administration of steroids, motor disturbances may improve rapidly. Therefore column of

patients who had spinal trauma with neurologic deficits should be immobilized unless radiologic examinations evaluated to prevent further morbidity and mortality.

Key words: Cervical trauma, SCIWORA

Kaynaklar

1. Izma MK, Zulkharnain I, Ramli B, Muhamad AR, Harwant S: Spinal cord injury without radiological abnormality (SCIWORA). Med J Malaysia 58:105-10, 2003.
2. Yamaguchi S, Hida K, Akino M, Yano S, Saito H, Iwasaki Y: A case of pediatric thoracic SCIWORA following minor trauma. Child's Nerv Syst 18:241-243, 2002.
3. Orhun H, Saka G, Berkel T: Injury to the spinal cord without any radiographic abnormality in a child. Acta Orthop Traumatol Turc 36:268-272, 2002.
4. Yılmaz N, Akbay YF: Tanınız nedir? Sted 11:142, 2002.
5. Marinier M, Rodts MF, Connolly M: Spinal cord injury without radiological abnormality (SCIWORA). Orthop Nurs 16:57-63, 1997.
6. Çırak B, Ziegfeld S, Knight VM, Chang D, Avellino AM, Paidas C: Spinal injuries in children. Journal of Pediatric Surgery. 39(4): 607-612, 2004.
7. Gupta SK, Rajeev K, Khosla VK, Sharma BS, Paramjit, Mathuriya SN, Pathak A, Tewari MK, Kumar A: Spinal cord injury without radiographic abnormality in adults. Spinal Cord 37:726-729, 1999.
8. Lang SM, Bernardo LM: SCIWORA syndrome: nursing assessment. Dimens Crit Care Nurs 12:247-254, 1993.

Cinsel ve Jinekolojik Sorunların Tedavisinde Bitkilerin Kullanımı

Hanefi Özbek

Özet:

Bitkilerle tedavi, târih öncesi dönemden bugüne kadar kullanıla gelmiş, ayrıca günümüz modern tedavi sisteminin de temellerini oluşturmuştur. Bugün de modern yöntemlerle ilaç üretiminde bitkilerden yararlanılmaktadır. Bu araştırmada tıbbî bitkiler ile cinsel sorunların ve bazı kadın hastalıklarının tedavisinde tıbbî bitkilerin yeri hakkında yapılan literatür taramasının sonuçları verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Fitoterapi, bitkilerle tedavi, cinsel sorunlar.

Tıbbi Bitkiler

Dünya üzerinde bulunan 750.000-1.000.000 arasındaki bitki türünden yaklaşık 20.000'inin tıbbî amaçlarla kullanıldığı bilinmekte, hatta bu sayının 100.000'e kadar çıkabileceği ileri sürülmektedir. Türkiye'de yetişmekte olan 9.000 kadar bitki türünden ise ancak 500 kadarının tedavide kullanıldığı bildirilmektedir (1).

Tarih öncesi dönemden başlayarak Mezopotamya, eski Mısır, Hitit, Yunan, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bitkisel ilaçlar kullanılmıştır. Cumhuriyet Dönemi'nde de halk tıbbi (tıbbî folklor) araştırmaları yapılmıştır. Anadolu'da Yontma Taş Devri'nden beri insanların yaşadığı ve yaklaşık 50.000 yıldan beri bitkilerden çeşitli amaçlarla yararlandığı bilinmektedir (1-4).

Kimya ve biyokimya alanındaki gelişmeler ilaç sanayiine büyük bir ivme kazandırmış; bu sayede etkinlik, zararsızlık ve kalite prensipleri benimsenerek analitik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik çalışmalar sonucu, laboratuvarlarda tıbbin ihtiyaçlarına cevap veren pek çok ilaç geliştirilmiştir (5). İlaç sanayiindeki bu gelişmelerle birlikte, tıpta oldukça yoğun olarak kullanılan ilaçların birçoğu (söğüt kabuğundan üretilen asetil salisilik asit, yüksükotundan elde edilen digoksin, kınakına bitkisinden çıkarılan kinin, haşhaştan elde edilen morfin gibi) bitkilerden elde edilmektedir (6). Günümüzde kullanılan ilaçların % 25'i bitkisel kökenlidir (7). 1980'lerden itibaren tıbbî bitkiler, bunlardan elde edilen aktif maddeler üzerindeki çalışmalar bütün dünyada artan bir ivme göstermiştir (8).

Fitoterapi, "tıbbî bitkilerle tedavi" anlamına gelmektedir. Hastalıkların, tedavi edici değere sahip taze veya kurutulmuş bitki kısımları (drog) ya da bunlardan elde edilen ekstraksiyon ürünleri kullanılarak üretilen çay, damla, draje, kapsül, şurup, tablet ile tedavi edilmesi "fitoterapi" olarak değerlendirilmektedir. Fitoterapi, günümüzde alternatif tıp konuları arasında değerlendirilmekte olup tarih süreci içerisinde birikimi, gelişimi ve uygulanışı ile birçok tıp bilimine öncülük etmiştir. Kronolojik olarak fitoterapi, klasik tıp yöntemleri ve tıp kurallarına karşı bir alternatif değil, aksine diğer tedavi yöntemleri fitoterapiye bir alternatif olarak gelişmişlerdir. Almanya, Fransa, İsviçre gibi ülkelerde bitkisel ilaçları modern tıpla birleştirmek için güçlü bir eğilim vardır. Her tıp öğrencisi fitoterapi dersleri almak zorundadır. Hekimlerin % 80'i bitkisel ilaçları düzenli olarak reçetelerine yazmaktadır. Almanya'da bitkisel ilaçların % 80'i eczaneler tarafından hazırlanmakta ve % 42'si reçeteli ilaçlar sınıfına girmektedir (4).

Günümüzde Tıbbi Bitkiler

Son yıllarda sentetik ilaçların kullanımı sonucu meydana gelen ciddi yan etkiler ve bunların yol açtığı medikal ve ekonomik sorunlar bitkilerle tedaviyi tekrar popüler hâle getirmiştir (9). 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bitkisel ilaçların satışının bir önceki yıla göre % 9' luk artış göstermiş olması (10), hastaların % 5'lik bir bölümünün temel tedavi olarak sadece bitkisel tedavi alıyor olması, bu tedaviler için Amerika'da yılda 3.24 milyar dolar (11), İngiltere'de 40 milyon sterlin (6) harcanması yine bu popüleriteyi yansıtmaktadır. Diğer yandan, konvansiyonel sentetik ilaç üretimi kalitesinde ve standartlarında bitkisel ilaç üreten firmaların sayısı da giderek artmaktadır.

Herbalistler (bitkisel tedavi uzmanları) bitki tedavisinde, sadece etken maddenin izole edilip verilmesini amaçlayan konvansiyonel tedavinin aksine, maksimum etkinin bir bütünsellik içinde

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Hanefi ÖZBEK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
Maraş Caddesi Araştırma Hastanesi
65300 VAN

ortaya çıktığını, bitkinin tüm bileşenlerinin olumlu etki üzerinde bir payı olduğunu savunmaktadırlar. Onlara göre saflaştırılmamış bitkinin kullanımı, bitkiyi oluşturan maddelerin birbirini nötralize etmesi sebebiyle yan etki olasılığını azaltmaktadır. Unutulmamalıdır ki, doğal olan her zaman güvenli demek değildir. Pek çok bitkinin yüksek derecede toksik olduğu, diğer tedavi yöntemleri içinde fitoterapinin (bitkilerle tedavi) yan etki ve toksisite yönünden çok daha fazla risk taşıyabileceği de bildirilmiştir (6, 7). Tıbbî amaçla kullanılan bitkilerin bir kısmının hepatotoksik olduğu yönünde literatür bilgisi vardır (9, 12-17). Ayrıca bilinçsiz fitoterapi uygulaması sonucu zaman zaman ölümle sonuçlanan olgular bildirilmiştir (18). Fitoterapi uygulamasının direkt toksik etkilerinden başka hastanın kullandığı diğer konvansiyonel ilaçlarla toksikolojik etkileşmelerin olabileceği de gösterilmiştir (19). Yapılan birçok araştırma, fitoterapi uygulamalarının bazan konvansiyonel tıp metotlarına denk hatta ondan daha üstün olabileceğini de göstermiştir: *Hypericum perforatum*'un (kantaron, binbirdelik otu) orta dereceli depresyon üzerine amitriptilin ile benzer düzeyde etkiye sahip olduğu (20), *Serenoa repes* bitkisinin semptomatik benign prostat hiperplazili hastalarda fenasterid'e eş etki gösterdiği, buna ek olarak daha az yan etkiye neden olduğu (21), geleneksel olarak Çin'de uygulanan bitkisel tedavi metotlarının adult atopik dermatitinde oldukça etkili olduğu gösterilmiştir (22).

Fitoterapide kullanılan bitkilerin; botanik açıdan tayini yapılmış, mikrobiyolojik ve kimyasal kontrollu, etken madde miktarı belli, standardize edilmiş ve hijyenik şartlarda ambalajlanmış olarak hastaya sunulması gerekir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki çeşitli kuruluşlar, toksik etkileri de olabilen ve oldukça çok rağbet gören tıbbî bitkilere belirli standartlar getirmeye çalışmaktadırlar (5). Fitoterapinin güvenilirliği ve etkinliği henüz tam olarak kanıtlanmadığı bu yüzden bitkisel ilaçların bazı kurallar çerçevesinde reçete edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Buna göre tıbbî bitkiler;

Ciddî hastalıklarda, hamilelikte veya hamile kalmanın düşünüldüğü durumlarda, laktasyon (emzirme) döneminde, bebek ve çocuklarda, alkol kullananlarda veya geçirilmiş sarılık öyküsü (hepatite bağlı sarılık) olanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca tıbbî bitkiler uzun süreli ve düzenli bir şekilde kullanılmamalıdır (7, 22).

Cinsel Sorunlarda Fitoterapi

Ülkemizde, cinsel sorun denilince cinsel iktidarsızlık ve çocuk sahibi olamamak başta olmak üzere kadınların adet sorunları, cinsel temasla bulaşan hastalıklar, kızkılık zarı problemleri ve gebeliğin önlenmesi gibi durumlar akla gelmektedir.

Özellikle cinsel iktidarsızlık konusu şifalı bitkiler kitaplarında önemli bir yer tutmaktadır (2).

Halk İçin Yazılmış Fitoterapi Kitaplarında Cinsel Sorunlar ve Önerilen Tedaviler

Halk tıbbında, özellikle cinsel konularda çeşitli bitkisel ilaç terkipleri genişçe bir yer tutmaktadır. Şifalı bitkilerle ilgili yazılmış kitaplarda (23, 24) cinsel sorunlar şu alt başlıklarda ele alınmış olup tedavisi için kullanılacak bitkiler hakkında bir adet örnek reçete karşılına yazılmıştır. Bu reçetelerin hazırlanması ve kullanımı hakkındaki bilgi bu çalışmanın konusunun dışında olduğu için verilmemiştir.

- Adet sancısının giderilmesi: Pastırma çemeni.
- Adet kanamasının (aşırı kanama) normal hâle getirilmesi: Günlük ve kuru üzüm.
- Adet kanamasının (normalin altında kanamanın) normal hale getirilmesi veya adetini söktürülmesi: Çörek otu, bal ve papatya.
- Aşermenin tedavisi: Menekşe ve nilüfer.
- Bel gevşekliğinin (erken boşalma) önlenmesi: Semiz otu tohumu, sinirlik yaprağı tohumu, sedef çiçeği kuru ve kişniş.
- Bel soğukluğunun (Gonore) tedavisi: Meyan kökü.
- Cinsel arzunun (aşırı cinsel arzu) azaltılması: Semizotu tohumu, hindiba tohumu ve hıyar çekirdeği.
- Cinsel arzunun artırılması: Havuç tohumu, yumurta akı ve tuz.
- Gebe kalmayı sağlayıcı tedavi: Ravend çini ve bal.
- Gebeliği önleyici tedavi: Lahana tohumu ve lahana çiçeği.
- Kızkılık zarının onarılması: Pelin, mazı ve zeytinyağı.
- Meni (ejekulat) salgısını artırıcı tedavi: Çam fıstığı.
- Penisin sertleşmesinin sağlanması: Sarımsak yağı.

Bilimsel Amaçla Yazılmış Kitaplarda Cinsel Sorunların Fitoterapi ile Tedavileri

Fitoterapi konusunda Türkçe yazılı az sayıdaki kaynaktaki bulunan cinsel konu başlıkları ve tedavileri ile ilgili özet bilgiler aşağıda maddeler halinde verilmiştir (2-4).

- Adet düzenleyici bitkiler:
 - ◊ *Apium graveolens* (kereviz),
 - ◊ *Petyroselinum crispum* (maydanoz).

- Adet kanamasının aşırı olduğu durumlarda (menoraji) kullanılan bitkiler:
 - ◊ *Viburnum prunifolium* (gilabru, germişek),
 - ◊ *Hydrastis canadensis* (hidrastis).
- Adet sancısını önleyici bitkiler:
 - ◊ *Potentilla anserina* (beşparmakotu),
 - ◊ *Viburnum prunifolium* (gilabru, germişek),
- Adet söktürücü bitkiler:
 - ◊ *Artemisia vulgaris* (adi pelin),
 - ◊ *Achillea millefolium* (civan perçemi).
- Bel soğukluğu (gonore) için kullanılan bitkiler:
 - ◊ *Oleum pini*, *Oleum templini* (çam yaprağı esansı).
- Cinsel arzuyu artırıcı (afrodizyak etkili) bitkiler:
 - ◊ *Mandragora autumnalis* (adamotu kökü),
 - ◊ *Physeter macrocephalus* (amber).
- Cinsel arzuyu yatıştırıcı bitkiler:
 - ◊ *Lactuca sativa* (marul yaprağı),
 - ◊ *Humulus lupulus* (şerbetçiotu çiçeği).
- Seks hormonlarının düzenlenmesinde (regülasyonunda) kullanılan bitkiler:
 - ◊ *Cimicifuga racemosa* (simisifuga, karayılan kökü, fare otu).
- Seksüel bozuklukların (ne olduğu belirtilmemiş) tedavisi için kullanılan bitki:
 - ◊ *Avena sativa* (yulaf).

Science Citation Index'e (SCI) Giren Dergilerde Cinsel Sorunların Fitoterapi ile Tedavileri

SCI'e giren dergilerde yayınlanmış konuyla ilgili bitkiler ve etkileri aşağıda sıralanmıştır.

***Tribulus terrestris* L. (demir diken, çarık diken, çobançökerten):** Çin ve Hindistan'da cinsel işlevleri düzeltmek amacıyla kullanıldığı, sıçanlarda (5 mg/kg, ağızdan, günde bir kez) içerdiği protodioscin adlı bileşik aracılığı ile androjenik etkinliğe sahip olduğu, ayrıca tavşan penis kavernöz dokusunun kanlanmasını artırdığı bildirilmiştir (25, 26).

***Eurycoma longifolia* Jack:** Malezya'da erkeklerin cinsel güç ve cesaretini artırıcı etkilerinden dolayı kullanıldığı, sıçanlarda 800 mg/kg dozda afrodizyak etkili olduğu bildirilmiştir (27-32).

***Ferula harmonis*:** Orta Doğu'da zallouh ismiyle bilindiği ve afrodizyak amaçla kullanıldığı, sıçanlarda penisin erektil fonksiyonunu olumlu yönde etkilediği, fakat kilo kaybı, karaciğer büyümesi, testislerde atrofi, kan hemoglobin düzeyi ve alyuvar sayısında önemli derecede azalma yaptığı gösterilmiştir (33).

***Terminalia catappa*:** Tohumlarından elde edilen yağın (1500 mg/kg dozda) sıçanlarda afrodizyak

etkili olduğu, ejaculatio precoc' ta da kullanılabileceği bildirilmektedir (34).

***Panax quinquefolium* ve *Panax ginseng* (Ginseng):** İnsanlarda cinsel fizik aktiviteyi artırdığı, tavşan penis kavernöz dokusunda kanlanmayı artırıcı etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (35-38).

***Lepidium meyenii*:** Fare ve sıçanlarda cinsel fonksiyonları olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir (39).

***Diodia scandens*:** Doğu Nijerya'da kullanılan bu bitkinin deney hayvanlarında penisin ereksiyonunu ve ejakülasyonu olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir (40).

Yohimbine: Pausinystalia yohimbe ağacının kabuğundan elde edilen ekstrenin penisin ereksiyon bozukluğunda etkili olduğu bildirilmiştir (41-44).

***Trichopus zeylanicus*:** Sıçanlarda afrodizyak etki gösterdiği bildirilmiştir (45).

***Catha edulis* Forsk.:** Sıçanlarda afrodizyak etkisinin bulunmadığı bildirilmiştir (46).

***Salvia haematodes*:** Bitki ekstresinin (500 mg/kg, oral yoldan) sıçanlarda afrodizyak etkili ve erken boşalmayı tedavi edici olduğu bildirilmiştir (47).

***Lithospermum Arvense*:** Bitki ekstresinin (300 mg/kg, oral yoldan) sıçanlarda androjenik ve afrodizyak etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (48).

Bu derleme, araştırmacıların gittikçe artan bir ivmeyle ilgisini çeken fitoterapinin cinsel sorunlar ve jinekolojik bazı hastalıklar konusunda sunduğu tedavi seçeneklerini, folklorik tıp ve ciddi bilimsel araştırmalara dayanarak, ilgilene araştırmacılara topluca, fakat özet bir şekilde sunmak amacıyla yapılmıştır. Cinsel Sorunlar ve tedavi, sosyal ve tbbi yönden önemli ve ciddi olan problemlerdir. Bu sorunlara sahip kişiler problemlerinin çözümü için modern tıbbi tedavi yerine, doğrudan bitkilerle tedavi yöntemlerine başvurabilmektedir. Türkiye'de bitkilerle tedavi konusunda resmi yollarla ve ciddi bir şekilde eğitim veren bir kurum veya kuruluş da bulunmamaktadır.

Ancak Ezacılık Fakültelerinde bu konuda fitoterapi isminde bir ders bulunsa da bu konuyla ilgilene kişilere Amerika'da ve bazı Avrupa ülkelerindeki gibi sertifika veya yeterlilik belgesi verecek düzeyde bir fitoterapi eğitimi henüz yoktur. Tıp Fakültelerinde de böyle bir müfredat uygulanmamaktadır.

Aktar dükkkanı veya baharatçı dükkkanı olarak adlandırılan ticarethanelerin hemen her yerleşim bölgesinde bulunması, halkın bir bölümünün buralara tedavi amacıyla başvurduğunu göstermektedir. Bu durumda halk sağlığı açısından fitoterapi eğitimi ve buna göre standardize edilmiş bitki kısımları veya ekstrelerinin Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde halkın arzına sunulması önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Phytotherapy And Its Use In Sexual and Gynecological Disorders

Abstract:

Phytotherapy has been utilised since ancient times and constituted the basis for modern medical therapeutics. Currently the plants have their places in modern drug armamentarium. In this article we reviewed the literature data regarding medicinal plants, basic informational about phytotherapy especially focusing on treatments of sexual and gynecological diseases.

Key words: *Phytotherapy, herbal therapy, sexual disorders.*

Kaynaklar

1. Baytop T: Türkiye'de Bitkiler İle Tedavi. 2. baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1999.
2. Kara H, Aydın S: Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları. Sen Yayınları 10, Ankara, 2002.
3. Gürkan E, Öndersev DV, Ulusoylu M, Göztaş Z, Dinçşahin N: Bitkisel Tedavi. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 19, İstanbul, 2003.
4. Çubukçu B, Meriçli AH, Mat A, Sarıyar G, Sütülpınar N, Meriçli F: Fitoterapi. İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayın No: 79, İstanbul, 2002.
5. Asımgil A. Şifalı Bitkiler, Timaş Yayınları, İstanbul, 1997.
6. Vickers A, Zollman C: ABC of complementary medicine-herbal medicine. BMJ 319: 1050-1053, 1999.
7. Cassileth BR: The Alternative Medicine Handbook. W.W. Norton&Company, London, 1998, pp: 86-99.
8. Aboolenein AA: Back to medicinal plants therapy. Hamdard (1-4): 40, 1982.
9. Larrey D: Phytothérapie et hepatotoxicité. <http://fmcgastro.org/GASTRO/postu98/Larey.html>.
10. Richmon A, Witkowski J: Herbs by numbers. Whole foods magazine. 20, 1997.
11. Johnston BA: One third of nation's adults use herbal remedies. Helbegram 40:49, 1997.
12. Sallivan JB, Barry RH et al: Pennyroyal oil poisoning and hepatotoxicity. JAMA 242: 2873-2874, 1979.
13. Sheikh NM, Philen RM et al: Chaporrol-associated hepatotoxicity. Arch Intern Med 157: 913-919, 1997.
14. Woolf GM, Petrovic LM et al: Acute hepatitis associated with Chinese herbal product in Jin Bu Huan. Ann Intern Med 121: 729-735, 1994.
15. Weston CMF, Cooper BT et al: Veno-occlusive disease of the liver secondary to ingestion of comfrey. BMJ 295: 183, 1987.
16. MacGregor FB, Abernethy VE et al: Hepatotoxicity of herbal remedies. BMJ 336: 1068, 1989.
17. Carlsson C: Herbs and hepatitis. Lancet 336: 1068, 1990.
18. Mostefa KN, Paulvels A et al: Fatal hepatitis after herbal tea. Lancet 340: 674, 1992.
19. Miller LG: Herbal medicinals: selected clinical considerations focusing on known or potential drug-herb interaction. Arch Intern Med 158: 2200-2211, 1998.
20. Linde K, Ramirez G et al: St John's wort for depression. BMJ 313: 253-258, 1996.
21. Willt JT, Ishani A et al: Saw palmetto extracts for treatment of benign prostatic hyperplasia. JAMA 280: 1604-1609, 1998.
22. Sheehan MP, Rustin NHA et al: Efficacy of traditional Chinese herbal therapy in adult atopic dermatitis. Lancet 340: 13-17, 1992.
23. Pamuk A: Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 1998.
24. Özgülen H: İksir-i Şifa. Timaş Yayınları, İstanbul, 1998.
25. Gauthaman K, Adaikan PG, Prasad RN: Aphrodisiac properties of Tribulus Terrestris extract (Protodioscin) in normal and castrated rats. Life Sci 71(12): 1385-1396, 2002.
26. Adaikan PG, Gauthaman K, Prasad RN, Ng SC: Proerectile pharmacological effects of Tribulus terrestris extract on the rabbit corpus cavernosum. Ann Acad Med Singapore 29(1): 22-26, 2000.
27. Ang HH, Cheang HS: Effects of Eurycoma longifolia jack on laevator ani muscle in both uncastrated and testosterone-stimulated castrated intact male rats. Arch Pharm Res 24(5): 437-440, 2001.
28. Ang HH, Ngai TH: Aphrodisiac evaluation in non-copulator male rats after chronic administration of Eurycoma longifolia Jack. Fundam Clin Pharmacol 15(4): 265-268, 2001.
29. Ang HH, Ikeda S, Gan EK: Evaluation of the potency activity of aphrodisiac in Eurycoma longifolia Jack. Phytother Res 15(5): 435-436, 2001.
30. Ang HH, Cheang HS, Yusof AP: Effects of Eurycoma longifolia Jack (Tongkat Ali) on the initiation of sexual performance of inexperienced castrated male rats. Exp Anim 49(1): 35-38, 2000.
31. Ang HH, Sim MK: Eurycoma longifolia increases sexual motivation in sexually naive male rats. Arch Pharm Res 21(6): 779-781, 1998.
32. Ang HH, Sim MK: Eurycoma longifolia JACK and orientation activities in sexually experienced male rats. Biol Pharm Bull 21(2): 153-155, 1998.
33. El-Thaher TS, Matalka KZ, Taha HA, Badwan AA: Ferula harmonis 'zallouh' and enhancing erectile function in rats: efficacy and toxicity study. Int J Impot Res 13(4): 247-251, 2001.
34. Ratnasooriya WD, Dharmasiri MG: Effects of Terminalia catappa seeds on sexual behaviour and fertility of male rats. Asian J Androl 2(3):13-219, 2000.

35. Nocerino E, Amato M, Izzo AA: The aphrodisiac and adaptogenic properties of ginseng. *Fitoterapia* 71 Suppl 1: S1-S5, 2000.
36. Kim HJ, Woo DS, Lee G, Kim JJ: The relaxation effects of ginseng saponin in rabbit corporal smooth muscle: is it a nitric oxide donor? *Br J Urol* 82(5): 744-788, 1998.
37. Chen X: Cardiovascular protection by ginsenosides and their nitric oxide releasing action. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 23(8): 728-732, 1996.
38. Chen X, Lee TJ: Ginsenosides-induced nitric oxide-mediated relaxation of the rabbit corpus cavernosum. *Br J Pharmacol* 115(1): 15-18, 1995.
39. Zheng BL, He K, Kim CH, Rogers L, Shao Y, Huang ZY, Lu Y, Yan SJ, Qien LC, Zheng QY: Effect of a lipidic extract from *lepidium meyenii* on sexual behavior in mice and rats. *Urology* 55(4): 598-602, 2000.
40. Onuaguluchi G, Nwafor P: Pharmacological basis for the use of the antivenene water soluble extract of *Diodia scandens* as a laxative, oxytocic agent and a possible aphrodisiac in traditional medicine practice in eastern nigeria. *Phytother Res* 13(6): 459-463, 1999.
41. Pittler MH: Yohimbine in therapy of erectile dysfunction. *Fortschr Med* 20;116(1-2): 32-33, 1998.
42. Riley AJ: Yohimbine in the treatment of erectile disorder. *Br J Clin Pract* 48(3): 133-136, 1994.
43. Saito TR, Hokao R, Aoki S, Chiba N, Terada M, Saito M, Dohbutsu A, Amao H, Wakafuji Y, Sugiyama M, et al: Central effects of yohimbine on copulatory behavior in aged male rats. *Jikken Dobutsu* 40(3): 337-341, 1991.
44. Costa R, Marino A: On the eventual psychotropic, cardiovascular and aphrodisiac properties of yohimbine, an old drug with new indications. *Clin Ter* 129(3): 159-168, 1989.
45. Subramoniam A, Madhavachandran V, Rajasekharan S, Pushpangadan P: Aphrodisiac property of *Trichopus zeylanicus* extract in male mice. *J Ethnopharmacol* 57(1): 21-27, 1997.
46. Taha SA, Ageel AM, Islam MW, Ginawi OT: Effect of (-)-cathinone, a psychoactive alkaloid from khat (*Catha edulis* Forsk.) and caffeine on sexual behaviour in rats. *Pharmacol Res* 31(5): 299-303, 1995.
47. Islam MW, Tariq M, Ageel AM, al-Said MS, al-Yhya AM: Effect of *Salvia haematodes* on sexual behaviour of male rats. *J Ethnopharmacol* 33(1-2): 67-72, 1991.
48. Ilarionov I: Androgenic and aphrodesiac action of the medicinal plant *Lithospermum Arvense* (bird millet) *Eksp Med Morfol* 28(1): 28-33, 1989.